

UNIÓN EUROPEA

**La dimensión europea en la enseñanza de la
geografía e historia en la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO): diagnóstico y propuesta didáctica**

**TRABAJO FIN DE MÁSTER
DAVID GARCÍA ÁLVAREZ**

TUTOR: JONATAN ARIAS GARCÍA

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
Especialidad Geografía e Historia**

Agradecimientos

Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda desinteresada de todos aquellos profesores de instituto que han promovido entre sus alumnos la contestación al cuestionario que forma parte de esta investigación. Gracias a Isaac Buzo Sánchez, Rocío Tébar Martínez y, en especial, a Mari Carmen Heredia. Gracias también a los profesores de geografía e historia de los colegios Ave María de Albolote, Nuestra Señora de las Mercedes y Regina Mundi, así como a los profesores de los institutos La Magdalena Avilés, Cardenal Cisneros y Galileo Galilei. Gracias también a aquellos que han contribuido a la difusión del cuestionario entre profesores y alumnos: Juan Manuel Martín, María José Martos y Arturo Olivares Martos. Finalmente, gracias al director de este trabajo, Jonatan Arias García, por aceptar mi propuesta de trabajo y por revisar detalladamente los contenidos del mismo.

	página
I. Introducción y justificación de la investigación.....	1
II. Hipótesis y objetivos	3
III. Métodos.....	4
A. Revisión del currículo educativo.....	5
B. Revisión del contenido de los libros de texto.....	6
C. Cuestionario sobre el conocimiento de la Unión Europea y sus políticas.....	7
D. Propuesta didáctica para la enseñanza de la Unión Europea en la ESO.....	9
IV. Resultados	10
A. Revisión del currículo educativo.....	10
B. Revisión de los libros de texto.....	15
C. Conocimiento de los alumnos sobre la UE y sus políticas.....	26
V. Discusión	34
A. La legislación: ¿Cómo fomentar la dimensión europea en el currículo educativo?.....	34
B. El desarrollo del currículo con una dimensión europea.....	35
C. ¿Cómo perciben los estudiantes de la ESO la UE y qué conocen sobre ella?.....	38
VI. Conclusiones.....	39
VII. Propuesta didáctica.....	40
VIII. Bibliografía.....	59
IX. Anexos.....	62
A. Relación de libros de texto revisados.....	62
B. Cuestionario sobre la Unión Europea realizado a alumnos de 3º y 4º de la ESO.....	64
C. Revisión del currículo educativo.....	68

I. Introducción y justificación de la investigación

Cabe plantearse, de manera previa a cualquier estudio, propuesta o análisis en el ámbito de la educación, cuál es la función que esta ejerce en nuestra sociedad. Si bien pudiese parecer una pregunta evidente, no existe una única respuesta, consensuada y sintética, a la misma. Al contrario, la justificación de la educación y de la institucionalización de esta a través de un sistema educativo como el español se plantea a través de diferentes ideas y concepciones que divergen en ciertos puntos significativos.

Recurrir a la propia legislación educativa en el caso en España nos da una idea de tal variedad de concepciones. El preámbulo o exposición de motivos que precede a cada una de las leyes educativas que se han elaborado en nuestro país nos permite conocer el ideario bajo el que se ha ido regulando y modificando el sistema educativo español.

La actual ley en vigor (LOMCE) define el papel de la educación a partir de una vertiente fundamentalmente utilitaria, como el vehículo que permite al individuo formarse para insertarse adecuadamente en el mundo laboral y progresar en él (LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre). No en vano, la ley hace varias referencias a los talentos de los alumnos y confiere a la educación, por esa capacidad de permitir a la persona insertarse en el mercado laboral, el papel de agente generador de una movilidad social. Aboga así por una educación conectada con la sociedad, sus cambios y demandas; una educación por otro lado flexible y adaptada al entorno en el que se desarrolla y las necesidades que este presenta.

Se trata de una visión que comparte con la LOCE aprobada en 2002 (LOCE 10/2002, de 23 de diciembre). En este caso, la conexión entre educación y desarrollo económico es aún más patente en las primeras líneas que justifican la reforma educativa que la ley acomete. Una conexión que se deja ver también de forma clara en la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970, que incide de nuevo en la necesidad de una educación que capacite al alumno a insertarse en un mundo social y profesional en continuo cambio (LGEFRE 14/1970, de 4 de agosto).

La LOE, modificada con la formulación de la LOMCE en 2013, incide por su parte en el papel de la educación como instrumento que permite al individuo conocer la sociedad en la que vive, sus complejidades y progreso, de cara a desarrollar conscientemente su vida en ella y contribuir a la conformación de una sociedad pacífica, inclusiva y democrática (LOE 2/2006, de 3 de mayo). Plantea así que la educación “es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan [la sociedad], de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social” (LOE 2/2006, de 3 de mayo).

De forma similar, la LOGSE también explicita en su preámbulo el fin básico que se atribuye a la educación estatal: “El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad” (LOGSE 1/1990, de 3 de octubre).

Ambas leyes conciben la educación como un instrumento de formación y capacitación ciudadana, que permite educar al individuo en los valores y derechos que debe poseer como miembro de un conjunto social. Una idea de la educación, como método de formación ciudadano, que inspira también las leyes de educación primaria y media franquistas de 1945 y 1953 (LEP 1945, de 17 de julio; LOEM 1953, de 26 de febrero). Estas inciden más en la formación moral y humanística del individuo que en su capacitación profesional, al entender la educación como el vehículo fundamental de adoctrinamiento social en los valores que inspiraron el régimen franquista: el dogma católico y los principios del movimiento fascista sobre el que el régimen se construyó.

Pese a ese mayor énfasis que cada ley realiza sobre uno de los propósitos fundamentales de la educación, todas ellas hacen también referencia al conjunto de los aspectos abordados. De este modo, se asume en todos los casos la necesidad de promover una educación que permita insertar al individuo en el mercado laboral y progresar socialmente, así como proporcionarle una serie de ideas y valores que hagan consciente al individuo de la sociedad en la que vive y los principios que guían su convivencia en la misma.

En este trabajo, se concibe la educación como un instrumento básico de capacitación ciudadana que, además, juega un papel esencial en la conformación de las identidades individuales. En el sistema educativo descansan las bases para la conformación de una sociedad abierta, justa y cohesionada, basada en unos valores democráticos y de respeto común que, además, muestre solidaridad y comprensión hacia otros pueblos y sociedades.

Estos valores se han visto recientemente amenazados ante la creciente importancia que el radicalismo ideológico y actitudes xenófobas y populistas adquieren en nuestra sociedad, lo que unido a la creciente desinformación en un contexto de noticias falsas supone un desafío de notable calado para el mantenimiento y defensa de las sociedades democráticas en las que vivimos (Liberato y Sánchez-Agustí 2012; Consejo de Europa 2018).

El sistema educativo debe dar respuesta a tales desafíos, para lo que una educación inclusiva, que fomente la igualdad, tolerancia y diversidad es un paso requerido. En el contexto europeo, supone esto continuar el camino que ha mutado nuestro sistema educativo desde uno basado en el concepto del ciudadano patriótico que forma parte de un estado nación política y culturalmente delimitado a otro sistema en el que se siga primando el respeto y asimilación de la diversidad de culturas y pueblos que hoy en día forman parte de sociedades cada vez más complejas, diversas y multiétnicas (Liberato y Sánchez-Agustí 2012). La transmisión y promoción de una identidad europea, que se conforma a partir de estos valores (Rodríguez Lestegás 2008), supone en tal sentido un punto de partida fundamental sobre el que construir el futuro de nuestro sistema educativo.

Tanto el Consejo como la Comisión Europea han venido trabajando en las últimas décadas en la promoción de esa identidad europea basada en la tolerancia y la promoción de una serie de valores democráticos fundamentales, incluyendo la propia declaración de los derechos humanos (Diestro Fernández 2011). Pese a ello, es creciente el movimiento euroescéptico que reúne a ciudadanos contrarios al proyecto de integración europea y, por tanto, al concepto de ciudadanía e identidad europeas, al menos en el sentido en el que estas son entendidas hoy en día (Mudde 2016; Álvarez 2018).

En tal contexto, los planteamientos del Consejo y la Comisión Europea se hacen aún más necesarios. Entre ellos, destacan los referidos a la dimensión europea de la educación, que

busca implementar esa identidad europea entre los ciudadanos de los estados miembros. Si bien no existe acuerdo respecto a su definición y traslación práctica al aula (Vignjević et al. 2016), podemos entender esa dimensión europea como un aprendizaje en el contexto de los valores y principios de la Unión Europea que busca, sobre todo, crear en el ciudadano ese sentido de identidad y pertenencia europea. Lo logra, recogiendo las ideas de Savvides (2006), Turk y Ledic (2013) y Savvides y Faas (2016) a través del aprendizaje de idiomas, la comprensión de la cultura, historia y geografía de otros estados miembros de la UE, de los valores de la Unión, de los derechos y responsabilidades que tienen los ciudadanos europeos o mediante una creciente movilidad europea de estudiantes y profesores.

Si bien desde el inicio de su planteamiento se han publicado distintos documentos y tomado distintas iniciativas para promover la implantación y promoción de la dimensión europea de la educación entre todos los países que forman parte de la Unión Europea (DGES 1989; Comisión Europea 1993; Consejo de Europa 2018), aún parece que es un campo de trabajo requerido en el que aún faltan muchas tareas por acometer (Vignjević et al. 2016).

En el campo académico, muchos investigadores han mostrado sucesivo interés por la dimensión europea de la educación y su implementación en las aulas, tanto a nivel europeo (Shafer 2005; Mccann y Finn 2006; Savvides 2008; Turk y Ledic 2013; Vignjević et al. 2016) como para el caso de España (Valls Montés 2004; Moreno Peña 2007; Diestro Fernández 2011, 2014). Estos enfoques adolecen, sin embargo, de un carácter marcadamente teórico que, incluso aun cuando trabajan con materiales empleados en el aula o con el alumno, son incapaces de plantear medidas concretas que contribuyan a implementar esa dimensión europea en los colegios e institutos.

Esta investigación pretende solventar las dificultades anteriores a través de un diagnóstico de los contenidos y aprendizajes relativos a la Unión Europea (UE) y el concepto de ciudadanía e identidad europea en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como a partir de una propuesta didáctica integral para esta etapa educativa que permita implementar en la mayor medida posible, dado el marco normativo vigente, esa dimensión europea de la educación.

Se ha seleccionado la ESO por tratarse de la última etapa de enseñanza obligatoria para los ciudadanos del España. Es además, por el rango de edades que comprende (12-16 años), la etapa fundamental en la conformación de la identidad del individuo y la etapa clave para hacerle consciente del sistema político en el que vive y el papel que juega en el mismo. Se considera así la etapa educativa más importante sobre la que se ha de actuar para conseguir una correcta asimilación de esa identidad y ciudadanía europea, es decir, para la consecución de los objetivos sobre los que se asienta la dimensión europea de la educación.

II. Hipótesis y objetivos

La hipótesis sobre la que se construye este trabajo parte de la idea que actualmente la mayor parte de los adolescentes españoles no adquieren, tras su paso por la Educación Secundaria Obligatoria, un concepto pleno y consciente de identidad europea. Ignoran además muchas de las formas en las que la Unión Europea influye en sus vidas, lo que favorece el crecimiento de movimientos populistas y euroescépticos, vinculados a sentimientos xenófobos y nacional-populistas que muestran rechazo hacia la apertura y diversidad cultural que actualmente caracteriza la mayor parte de las sociedades europeas. En tal contexto, se cree que una modificación de las pautas educativas sobre las que se desarrolla la enseñanza hoy en día en España puede promover la mejor implantación de la dimensión europea de la

educación y, con ella, la correcta asimilación de la identidad y ciudadanía europea por parte del alumnado.

Para comprobar y desarrollar tal hipótesis, se formulan los siguientes objetivos:

1. Analizar los contenidos relacionados con la Unión Europea y los conceptos de identidad y ciudadanía europea que se imparten y han impartido en la ESO en las últimas décadas.
2. Determinar el conocimiento real que los alumnos del segundo ciclo de la ESO poseen sobre la Unión Europea tras la finalización de la enseñanza obligatoria.
3. Desarrollar una propuesta didáctica integral, para el conjunto de la ESO, que permita implementar de manera efectiva en este nivel educativo la dimensión europea de la educación y, con ella, la transmisión de la idea de identidad y ciudadanía europea.

III. Métodos

El cumplimiento de los objetivos anteriormente propuestos se puede realizar de diversas formas. Todos los objetivos que se han planteado son bastante amplios y, en cierta medida, ambiciosos. En este sentido, el carácter de este trabajo (Trabajo Fin de Máster) y las limitaciones que ello plantea en tiempo y espacio, delimita el tipo de enfoque a elegir.

En primer lugar, el cumplimiento de todos los objetivos anteriores se construye al marco de los contenidos desarrollados en las materias de Geografía e Historia de la ESO. Para el caso de España, en ausencia de una asignatura de derechos civiles o de ciudadanía, son las Ciencias Sociales y, en específico, la Geografía e Historia, las materias que enseñan los contenidos relacionados con los conceptos de ciudadanía, identidad y, en general, con el sistema político en el que se inserta el individuo (Pereyra y Luzón 2005).

Para la revisión de los contenidos impartidos en relación a las temáticas analizadas se ha decidido recurrir al currículo establecido por la ley de educación estatal en cada una de las reformas educativas que se han acometido, así como a los libros de texto, por considerarse un buen reflejo de la forma en la que usualmente los contenidos curriculares son desarrollados en la práctica en el aula. Se trata de un enfoque habitualmente adoptado en la investigación en el campo de la educación (Valls Montés y López Facal 2011), también en lo referido al estudio de la forma en la que las cuestiones europeas son abordadas en el aula (Pereyra y Luzón 2005; Michaels y Stevick 2009; Banjac y Pušnik 2015; Bušljeta 2019), lo que evidencia la validez la premisa previamente planteada. En este sentido, Prats Cuevas et al. (2001) señalan que más del 96% de los centros educativos de educación obligatoria en España prescriben y utilizan el libro de texto como material básico para el desarrollo de la tarea docente.

El estudio de los conocimientos que los alumnos actualmente poseen sobre la Unión Europea se ha realizado a partir del diseño de un cuestionario breve que se ha enviado a múltiples centros de toda España para su difusión entre los alumnos. Otros estudios han empleado métodos similares, sino idénticos, para la consecución de este o similares objetivos (Prats Cuevas et al. 2001; López Torres 2002, 2009; Liberato y Sánchez-Agustí 2012).

Finalmente, la propuesta didáctica se ha realizado a partir de las conclusiones extraídas en la fase de diagnóstico anterior y en base a los conocimientos e ideas del autor de la investigación, de acuerdo con las premisas establecidas por la actual ley de educación vigente en España (LOMCE). Esta propuesta didáctica se plantea así como un instrumento de trabajo base que,

en este sentido, pretende constituir un marco de referencia para el desarrollo de una propuesta didáctica efectiva, detallada y coherente que cuente y se vea enriquecida por la experiencia e impresiones de otros investigadores pero, sobre todo, de docentes en ejercicio y de alumnos.

A. Revisión del currículo educativo

A nivel estatal, un decreto desarrolla la ley educativa y prescribe los contenidos mínimos que se deben de transmitir en cada materia, lo que garantiza la unidad y coherencia de la educación impartida en todo el territorio nacional. Este decreto se complementa a nivel autonómico con la legislación desarrollada por cada Comunidad Autónoma, la cual completa los contenidos curriculares establecidos a nivel nacional con los propios específicos de cada autonomía. A nivel de centro, los contenidos se detallan de manera específica a través de las programaciones elaboradas por cada equipo docente (Prats Cuevas et al. 2001).

En tanto este trabajo tiene un carácter nacional, a modo de diagnóstico y propuesta didáctica aplicable a todo el territorio español, para este análisis únicamente se han empleado los decretos estatales. Si bien no con un excesivo nivel de detalle, proporcionan una visión general de los contenidos legalmente prescritos y, por tanto, dan una idea de los saberes y competencias que los legisladores pretenden inculcar en los estudiantes.

De cada uno de los decretos analizados, se han seleccionado únicamente las partes en las que se detallan los contenidos que componen la materia “Geografía e Historia” en la Educación Secundaria Obligatoria. A continuación, se detalla el listado de decretos que ha sido objeto de revisión, indicándose en cada caso la ley de educación de la que el mismo emana:

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato [LOMCE]
- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria [LOE]
- Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria [LOCE]
- Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria [LOGSE]
- Real Decreto 1390/1995, de 4 de agosto, por el que se modifica y amplía el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria [LOGSE]
- Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria [LOGSE]

Mientras que para las tres últimas leyes de educación solamente se ha desarrollado un decreto que determina el currículo básico o las enseñanzas mínimas, en el caso de la LOGSE existen tres decretos diferentes. El original, de 1991, una modificación del mismo propuesta en 1995, y una revisión integral del año 2000, realizada bajo un gobierno de diferente color al que aprobó la ley y decreto iniciales. Tal reforma se justificó en base a la necesidad de concreción y actualización del currículo establecido por el decreto de 1991.

El decreto emanado de la LOGSE en el 2000 no difiere, en gran medida, de los contenidos prescritos por el decreto que desarrolla la LOCE en el 2003. Del mismo modo, el decreto de

1995, que modifica el original de 1991, no impone cambios en lo que respecta a los contenidos de la materia “Geografía e Historia” respecto a lo indicado por este último decreto. No obstante, sí supone una reorganización de los contenidos que afectan a esta materia en el último curso de la ESO: el bloque «La vida moral y la reflexión ética» se prescribe como una materia independiente durante tal curso bajo la denominación de “Ética”.

Para cada decreto, se han identificado los contenidos, criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje que se relacionan con temas vinculados a la Unión Europea y el concepto de ciudadanía europea. Por cuanto estos decretos establecen únicamente de manera genérica las enseñanzas mínimas, a menudo tan solo proporcionan epígrafes generales bajo los que pueden desarrollarse una amplia variedad de contenidos, también aquellos relacionados con la Unión Europea y el concepto de ciudadanía europea. Por esa razón, en la revisión de los contenidos, criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje relacionados con la impartición de tales conceptos se ha diferenciado entre aquellos casos en los que la vinculación es directa (se mencionan directamente estos conceptos o el vínculo es claro y evidente) y aquellos casos en los que estos conceptos podrían enseñarse bajo tales epígrafes, si bien la asociación no es tan clara y, por tanto, queda a interpretación de la legislación económica, la programación del centro y las consideraciones del docente.

Finalmente, para favorecer la contextualización del diagnóstico realizado, se ha revisado también, aunque a un menor nivel de profundidad, la legislación educativa previa a la LOGSE; es decir, la legislación educativa preconstitucional, si bien en algunos casos se desarrolla bajo el amparo del nuevo régimen democrático. Se trata de la legislación educativa realizada bajo la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970. Nos hemos centrado únicamente en las órdenes y resoluciones ministeriales que determinan los contenidos del denominado Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). Se corresponde con los actuales 3 y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato y, por tanto, coincide con la etapa en la que se imparten actualmente el grueso de los contenidos de interés para este trabajo. La resolución y orden revisadas son las siguientes:

- RESOLUCION de I7 de mayo de 1993, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, sobre actualización de los programas de Geografía e Historia del Bachillerato Unificado y Polivalente regulados por la Orden ministerial de 22 de marzo de 1975.
- Orden de 22 de marzo de 1975 por la que se desarrolla el Decreto 160/1975, de 23 de enero, que aprueba el Plan de Estudios del Bachillerato, y se regula el Curso de Orientación Universitaria.

B. Revisión del contenido de los libros de texto

Una revisión de todos los libros de texto de “Geografía e Historia” elaborados desde la aprobación de la LOGSE hasta la actualidad está fuera del alcance de estudios como este. En este sentido, nuestra revisión pretende ser una aproximación fiel, pero no exacta, al desarrollo curricular de las distintas leyes educativas que las distintas editoriales del sector han llevado a cabo.

La cantidad de editoriales y libros revisados para cada ley educativa queda determinada por la disponibilidad de acceso a los mismos. De forma paradójica, el acceso ha sido más difícil para el caso de las ediciones más actuales, que desarrollan la LOMCE, la última ley de

educación aprobada en España y hoy en día vigente. También para el caso del primer decreto que determina los contenidos de la LOGSE, debido a la antigüedad de estos libros de texto.

En todos los casos, a la hora de elegir las editoriales y libros revisados, se ha procurado contar siempre con una representación preferente de aquellas editoriales con una mayor presencia en las aulas y que, por tanto, proporcionan una imagen más fiel de los contenidos que reciben la mayor parte de los alumnos españoles. De acuerdo con lo indicado por Prats Cuevas et al. (2001), cinco editoriales (Anaya, Santillana, Vicens Vives, SM y Ecir) aglutinan más del 80% de los libros de texto empleados habitualmente en las aulas españolas para la impartición de la materia “Geografía e Historia”. López Torres (2009) menciona Anaya, Santillana y SM como las editoriales más importantes para el campo de las Ciencias Sociales. Para el caso específico de Cataluña, Prats Cuevas et al. (2001) mencionan también la amplia difusión de los textos de la editorial Barcanova. Sin embargo, por la dificultad de acceso a sus libros y la perspectiva regional que introduciría en el análisis, Barcanova no forma parte del listado de editoriales revisadas en esta investigación. En el anexo A se recoge la relación de libros de texto revisados, indicando en cada caso su editorial, año de edición y la ley educativa y decreto que regula sus contenidos.

En la revisión de los libros de texto, el análisis se ha centrado únicamente en aquellos contenidos que hacen mención explícita a la Unión Europea, sus políticas o los conceptos de ciudadanía e identidad europea. Hemos diferenciado entre aquellos casos en los que se realiza tan solo una mención o referencia a tales conceptos o realidades y aquellas ocasiones en las que tales contenidos o realidades se abordan con un mayor grado de profundidad. En este segundo caso, se ha diferenciado entre el desarrollo de epígrafes, actividades, etc., sobre cuestiones específicas relacionadas con la integración política europea y la propuesta de temas completos con una perspectiva europea y que, por tanto, destinan una amplia parte de sus contenidos a abordar la historia, organización o geografía de la actual Unión Europea.

Aunque de dudable interés, una revisión más amplia, que incluyese el estudio de cualquier mención al conjunto europeo como tal, y no solo a la unión política y económica, está fuera del alcance de esta investigación y supondría, en parte, la persecución de objetivos distintos a los aquí establecidos. En este sentido, si bien la forma en la que la idea de Europa es tratada puede tener cierta relación con los conceptos de identidad y ciudadanía europeas, así como con los valores asociados a tales conceptos, esta es mucho más débil y difícil de precisar. De hecho, entra ya este tipo de cuestiones en relación con la perspectiva occidental con la que a menudo se analizan la geografía e historia globales y europeas. En cualquier caso, estudios elaborados con tal perspectiva para el caso español (Valls Montés 1994; Prats Cuevas et al. 2001; Pereyra y Luzón 2005; López Torres 2009) nos permiten contar también con esta referencia a la hora de evaluar y contextualizar nuestro análisis.

C. Cuestionario sobre el conocimiento de la Unión Europea y sus políticas

Se ha diseñado un cuestionario con el fin de evaluar los conocimientos que los alumnos de los dos últimos cursos de la ESO poseen sobre la Unión Europea y sus políticas (ver Anexo B). En el diseño del cuestionario se han tenido en cuenta los contenidos que los alumnos probablemente hayan recibido en el aula, de acuerdo con las conclusiones extraídas tras la revisión del currículum educativo y de los libros de texto. Más allá del grado de asimilación de tales contenidos, el cuestionario también pretende averiguar la percepción que poseen los alumnos de la Unión Europea y, sobre todo, la forma en la que entienden que esta afecta a su vida diaria.

Dos preguntas (1 y 4) hacen referencia explícita al proceso de conformación histórica de la Unión Europea. Pretenden evaluar si los alumnos conocen grosso modo la evolución del proceso de integración europea y los diferentes tratados que han ido dando forma a la misma. La pregunta 6 busca analizar, en específico, si se comprenden las principales instituciones que componen la UE y el diferente papel que juega cada una. Es complementaria a la pregunta 3, que evalúa el grado de conocimiento de los principales cargos políticos de la UE en ejercicio. Si bien no es un elemento que forme parte del currículo, resulta interesante para comprender el alcance de la política comunitaria en estudiantes que cursan contenidos sobre la propia Unión Europea.

Las preguntas 2 y 5 buscan averiguar si el alumno comprende con claridad las características de la Unión Europea y los valores fundamentales que guían el proceso de integración comunitaria. En este sentido, la pregunta 2, referida a la relación de países que componen actualmente la UE, incluye ejemplos específicos de países geopolíticamente poco propicios a una integración europea o que hoy en día se encuentran distantes de lo que esta representa, como Rusia, Turquía o Ucrania.

La pregunta 7, de respuesta abierta, incide en la comprensión de algunos de los conceptos clave que definen la política europea y que tienen un impacto real sobre la vida de sus ciudadanos. Entra en relación con las preguntas 8 y 9, también de respuesta abierta, que buscan comprobar la percepción de los alumnos sobre la UE y, sobre todo, la manera en la que estos entienden que les afecta en su vida. Finalmente, la última pregunta evalúa la percepción general que, independientemente de todo lo analizado anteriormente, tienen los alumnos españoles del segundo ciclo de educación secundaria sobre la integración española en la UE.

El cuestionario se realizó tanto en papel como online, de cara a facilitar su difusión por parte de alumnos de centros de todo el país. Si bien se optó por la versión en papel como preferente, por facilitar un mayor control de la forma en la que los alumnos realizan el cuestionario, la mayor parte de las respuestas proceden del cuestionario online (132 de 201 cuestionarios en total). En ambos casos, los alumnos responden con libertad las preguntas que se le facilitan. En el caso de que lo hagan como un deber u obligación, sus respuestas pueden ser poco significativas, al no obedecer a un proceso de reflexión real en el que el destinatario del cuestionario evalúa sus conocimientos e intenta comprender los aspectos que se le plantean. Para evitar la influencia de este tipo de respuestas en la investigación, se realizó un análisis inicial de los cuestionarios recibidos, descartando aquellos en los que se haya respondido de manera inconsistente a una o varias preguntas. En conjunto, después de este proceso de revisión, se han mantenido 173 cuestionarios. Por tanto, se han descartado un total de 28 respuestas.

En el análisis de los cuestionarios, se han detectado similitudes significativas entre varias de las respuestas obtenidas en la misma aula. Se asocia tal correlación a una actitud de ayuda o respuesta común entre un grupo de estudiantes, lo que resulta especialmente significativo en el caso de las respuestas de tipo abierto (preguntas 7, 8 y 9). En los casos donde la correlación entre varios cuestionarios es muy alta, estos fueron descartados de acuerdo a los criterios indicados con anterioridad. En el resto de casos, a la hora de analizar las respuestas, se ha tratado de tener en cuenta estas consideraciones. Por ejemplo, para las respuestas de tipo abierto, solamente se estudian las contestaciones más significativas de todas las similares que fueron entregadas.

En las respuestas de tipo abierto obtenidas a través del cuestionario online también se detectaron contestaciones extraídas tras la consulta de información en Internet. Tales respuestas no nos dan información sobre el conocimiento adquirido por el alumnado en el aula. En consecuencia, han sido descartadas del análisis.

Del total de cuestionarios analizados, el 75% son respuestas de alumnos de 3º de la ESO (129) y el restante 25% de alumnos de 4º de la ESO (25). Se trata de alumnos de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años: 50 respuestas de alumnos de 14 años, 85 de alumnos de 15 años, 34 de alumnos de 16 años y 3 de alumnos de 17 años. El número de respuestas es también muy diferente en función del colegio o instituto (Tabla 1).

Tabla 1. Número de respuestas recibidas según colegio o instituto y curso. En el caso de que se conozca, se indica también la provincia en la que el instituto o colegio se encuentra localizado.

Colegio o Instituto	Provincia	Número de respuestas	
		3º	4º
Ave María Albolote	Granada	23	19
IES La Magdalena Avilés	Asturias	0	1
IES les Sayena	Granada	24	24
Colegio Nuestra Señora de las Mercedes	Granada	18	0
Maristas La Inmaculada	Granada	9	0
IES Cardenal Cisneros		30	0
IES Galileo Galilei		1	0
IES Orden de Santiago	Cuenca	3	0
IES San Roque	Badajoz	16	0
Regina Mundi	Granada	5	0

El cuestionario se realizó en el mes de junio de 2019, cuando el curso 2018-2019 llegaba a su fin y, por tanto, una vez impartida el conjunto de la docencia que se debía realizar durante ese año. Si bien ello ha supuesto limitaciones en el alcance y número de respuestas conseguidas, sí permite evaluar de forma certera qué conocen los alumnos sobre la integración europea y el concepto de ciudadanía europea una vez completan sus estudios obligatorios. Como los contenidos que los alumnos han recibido de tales aspectos son diferentes según el curso que hayan cursado (los alumnos de 4º tendrán a priori más conocimientos que los alumnos de 3º), los resultados se muestran diferenciados por curso, salvo para el caso de las respuestas de tipo cualitativo, que se analizan de manera agregada. Tales respuestas, al implicar un esfuerzo de redacción y reflexión por parte del estudiante, en la mayor parte de los casos no fueron contestadas, con lo que la muestra no es lo suficientemente significativa para extraer conclusiones a nivel de curso.

D. Propuesta didáctica para la enseñanza de la Unión Europea en la ESO

En base al diagnóstico realizado en los capítulos cuyo método ha sido descrito anteriormente, se ha realizado una propuesta didáctica integral que permita enseñar los conceptos de ciudadanía e identidad europea y, con ellos, todo lo relacionado con la Unión Europea, a lo largo de los cuatro cursos que componen la ESO.

La propuesta didáctica parte de un proceso de revisión previa que analiza las aportaciones que hasta el momento se han realizado con el mismo fin. Se trata del sustrato inicial sobre el que se construye esta parte del trabajo. En este sentido, el propósito de la propuesta didáctica que aquí se plantea pretende superar las iniciativas individuales para la explicación de una serie de contenidos o temas en específico a partir de la consecución de una propuesta

didáctica integral que vincule todos los contenidos que se imparten en los cuatro cursos de la ESO.

El desarrollo de la propuesta didáctica se realiza a través del planteamiento de un conjunto de actividades prácticas que incorporan la dimensión europea a la enseñanza de la geografía e historia en España. No obstante, la aplicación total de tal dimensión a la enseñanza de la materia pasa también por la utilización general de materiales sobre Europa, el planteamiento común de actividades que transmitan los valores europeos o el fomento de la docencia teórica y práctica en lenguas comunes de la UE.

De acuerdo con la legislación actual, la propuesta didáctica se fundamenta en los estándares de aprendizaje evaluables que los alumnos deben de conocer en cada curso o ciclo de la ESO. Se intenta así construir un elemento de trabajo que, de acuerdo con la legislación vigente, pueda ser aplicado inmediatamente en el aula, cumpliendo con los contenidos que el alumno debe de conocer y sobre los que su tarea es evaluada. En este sentido, el Decreto 1104/2014 define los estándares de aprendizaje evaluables como “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”.

IV. Resultados

A. Revisión del currículo educativo

El análisis de las enseñanzas relativas a la Unión Europea y al concepto de ciudadanía europea prescritas en la legislación educativa y, de forma concreta, a través de los distintos decretos de enseñanzas mínimas que definen los fundamentos del currículo educativo, se puede realizar de diferentes formas.

Todos los decretos determinan los contenidos que se deben impartir en el aula. En el anexo C se incluye la relación de contenidos de los decretos de cada ley educativa que versan o pueden relacionarse con la Unión Europea y el concepto de ciudadanía europea. De manera adicional, los decretos incluyen también prescripciones más vagas que definen el carácter de la materia a enseñar y los objetivos que por medio de la misma se deben alcanzar. En este sentido, en todos los casos se adopta una visión similar de la enseñanza de la materia “Geografía e Historia”, entendida como una materia fundamental que permite al individuo entender la sociedad de la que forma parte, su evolución histórica y las necesidades y problemas que actualmente presenta.

Mientras el primer análisis nos da idea exacta de qué contenidos se enseñan, el segundo nos permite entender mejor la perspectiva general con la que se enfoca la educación de la materia en cada caso. De esta manera, en función del decreto, se hace énfasis en unos u otros aspectos, lo que permite entender mejor la diferente importancia que en cada caso se atribuye a contenidos relacionados con la Unión Europea y a la transmisión de esa ciudadanía europea que ya se ha mencionado. Para esta última consideración, cabe tener en cuenta las importantes diferencias en la extensión de tal información entre unos decretos y otros. Es especialmente corta en el decreto que desarrolla la actual LOMCE, que ni siquiera especifica los objetivos generales que cabe atribuir en la ESO a la materia analizada. Por tanto, las conclusiones aquí extraídas quedan también determinadas por tales diferencias iniciales en la legislación.

A continuación, se aborda en detalle las distintas maneras en las que cada decreto aborda los contenidos relacionados con la Unión Europea y los conceptos de ciudadanía e identidad europea. En primer lugar, analizamos de manera específica la forma en que cada decreto incluye una perspectiva de la materia (geografía e historia) más o menos vinculada a la transmisión de esas ciudadanía e identidad europeas. En los siguientes apartados, se aborda la forma en la que se prescriben contenidos directa o indirectamente relacionados con la UE en función de distintas temáticas: organización política, geopolítica o geoeconomía mundial, relato histórico y caracterización geográfica de los territorios.

1. El concepto de ciudadanía e identidad europea

No existe ningún contenido, criterio de evaluación o estándar de aprendizaje específico que indique expresamente la enseñanza de los conceptos de ciudadanía e identidad europea o que se centre en los valores e ideas que constituyen estos. Sin embargo, la justificación que de la materia se realiza en cada decreto, así como los objetivos generales que se pretenden conseguir por medio de la misma, si nos dan información acerca de esa perspectiva.

Los decretos de la LOGSE y la LOE mencionan la necesidad de comprender la sociedad de la que el alumno forma parte desde una perspectiva multiescalar, que va desde el ámbito local hasta el global. El decreto de la LOGSE hace mención expresa a la “Comunidad Europea” como uno de los ámbitos básicos en los que el alumno debe trabajar su comprensión y entendimiento de la sociedad. Se adopta así una perspectiva abierta e integradora, que facilita la comprensión del mundo del que el individuo forma parte a distintos niveles y, en cierta medida, como una suma de múltiples identidades, en conexión con lo que se indica a la hora de hablar de la ciudadanía europea (Comisión Europea 1993; Rodríguez Lestegás 2008).

Si bien no en la exposición de motivos, el decreto que desarrolla la LOCE sí incluye tal idea clave (“comprensión de la posible pertenencia simultánea a más de una identidad colectiva”) en los objetivos generales a adquirir con la materia. No obstante, en este caso, tal idea parece estar más en relación con la superposición de identidades nacionales en el ámbito español, que con el concepto de ciudadanía europea y las identidades supraestatales que hoy en día emergen.

La ciudadanía europea se entiende en parte definida como la asimilación y suma de distintos valores europeos básicos como la solidaridad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad de pensamiento y acción o la igualdad de oportunidades (Comisión Europea 1993; Liberato y Sánchez-Agustí 2012). El decreto de la LOGSE plantea estas actitudes y valores como un punto fundamental de la enseñanza de la geografía e historia, tanto en lo que se refiere a las actitudes generales que se deben transmitir por medio de tal materia (la tolerancia respecto a ideas, opiniones y creencias de otras personas y sociedades, la valoración y defensa de la paz mundial y de la sociedad democrática, la responsabilidad frente a los problemas colectivos, y el sentido de la solidaridad humana) como en lo referido a los conceptos, procedimientos y actitudes específicos de la misma. En relación a estos últimos, considera el decreto que es fin específico de la enseñanza de geografía e historia “consolidar y desarrollar en los alumnos las actitudes y hábitos característicos del humanismo y de la democracia [...] desarrollando actitudes de tolerancia y valoración de otras culturas y de solidaridad con los individuos y grupos desfavorecidos, marginados y oprimidos”. Los objetivos generales que se señalan para la materia inciden de nuevo en tales puntos: apreciar la pluralidad, rechazo a las discriminaciones existentes, actitudes de tolerancia y respeto, etc. Al respecto, es el objetivo 10 el más significativo de todos: “Apreciar los derechos y libertades

humanas como un logro irrenunciable de la humanidad y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privadas de sus derechos o de los recursos económicos necesarios”.

El decreto de la LOCE habla, de forma más genérica, del papel de la geografía e historia como conocimientos que proporcionan “un conjunto de valores imprescindible para que [los alumnos] adopten una actitud ética y comprometida, dentro de una sociedad plural y solidaria”. La propuesta de objetivos generales para la materia detalla en mayor medida tales ideas: respeto y valoración de la diversidad y de los valores democráticos. Es una visión similar a la que incluye el decreto de la LOE. Este plantea también unos objetivos para la geografía e historia centrados en la promoción de valores de respeto y tolerancia a la diversidad y la democracia. No obstante, incide de forma más genérica en toda la relación de valores indicados con anterioridad a la hora de justificar la contribución de esta materia a la adquisición de las competencias básicas del sistema educativo. Además, para las enseñanzas que se han impartido bajo el paraguas de la LOE, la materia geografía e historia comparte el papel de promoción de tales valores con la educación para la ciudadanía que se instauró entonces por primera vez en nuestro país.

2. La dimensión europea como parte de la organización política y territorial

Todos los decretos, salvo el último que desarrolla el currículo básico a impartir con la LOMCE, incluyen una serie de contenidos relacionados con la organización política del mundo. Dentro de tales contenidos, se hace siempre mención a la Unión Europea o su equivalente como uno de los elementos de análisis clave.

En la LOGSE, la mayor parte de los contenidos que abordan la construcción europea y sus instituciones se desarrollan bajo este enfoque, en secciones tituladas “Espacio y poder político” y “Poder político y participación ciudadana”. Si bien en el primer caso los contenidos son más generales, en relación a la caracterización geopolítica y geoeconómica del mundo o la organización político-administrativa de Europa, en el segundo caso se hace referencia específica a la “Comunidad Europea”. No obstante, el estudio de la Comunidad Europea se realiza en tal caso bajo el contexto de las relaciones internacionales o papel global de España en el mundo, y pone en el mismo nivel de análisis al germen de la Unión Europea con el conjunto de países iberoamericanos. Se trata, por consiguiente, de un análisis claramente nacionalista que se aleja del concepto de ciudadanía o identidad europea, el cual se deja ver también en el caso de la LOCE.

En la justificación que de la materia geografía e historia se hace en el decreto que desarrolla la LOCE, se incide en varias ocasiones en la necesidad de centrar el interés en los ámbitos de Europa, Iberoamérica y España. Se trata de los ámbitos culturalmente más afines a España, con una historia común y profundamente interrelacionada. De este modo, más que buscar la enseñanza de una idea de ciudadanía europea o latina, lo que se busca en ambos decretos (LOCE y LOGSE) es ensalzar el papel de España en el globo a partir del análisis de sus relaciones con aquellos países con que comparte un tronco cultural e histórico común. Se trata de una perspectiva especialmente evidente si recurrimos a los criterios de evaluación que incluye el decreto de la LOGSE: “Analizar el papel de España en la Comunidad Europea y en la comunidad de países iberoamericanos e identificar los objetivos e instituciones básicas de éstas con el fin de entender algunos hechos relevantes de la actualidad”. Una perspectiva, por otro lado, común al decreto que desarrolla los contenidos de BUP de la ley de educación

de 1970. Indica ya este ese carácter nacional de la geografía e historia, así como esa perspectiva iberoamericana: “se debe prestar la debida atención a los aspectos peculiares y originales de nuestra historia y de nuestra geografía que para un alumno español tiene un valor especial, lo mismo que los aspectos característicos de la cultura hispanoamericana”.

Pese a esa perspectiva, para 2º de la ESO, el decreto de la LOCE incluye un epígrafe de contenidos sobre la organización política del mundo y los estados, también de la Unión Europea, que es similar a la idea planteada en el decreto que desarrolla la LOE, aunque en este caso para los contenidos del 3º curso. En estos casos, la UE se aborda en el contexto del estudio de las diferentes organizaciones políticas existentes en el mundo y en las que se integra el estudiante como ciudadano. Se trata así de un desarrollo de los contenidos que toma al individuo como sujeto políticamente activo y que le permite en mayor medida desarrollar la identidad europea de la que hemos venido hablando. No obstante, mientras que el decreto de la LOE, e incluso el de la LOGSE, consideran como parte de los objetivos de la enseñanza la comprensión del funcionamiento de las instituciones europeas, tal consideración no aparece formulada explícitamente en el decreto de la LOCE. Este se queda por tanto más cojo a la hora de promover esa idea de ciudadanía europea.

3. La dimensión europea como parte de la comprensión geopolítica y geoeconómica mundial

Las enseñanzas relativas a la Unión Europea y al proceso de integración política en el continente quedan a menudo relacionadas con la caracterización geopolítica y geoeconómica del mundo, tal y como ya hemos visto para el caso de la LOGSE. En unos casos esta asociación es más evidente, mientras que en otras ocasiones las prescripciones de los decretos dejan más flexibilidad a la hora de plantear o no la introducción de tales contenidos sobre la UE.

El decreto que desarrolla las enseñanzas mínimas de la materia “Geografía e Historia” en el antiguo BUP incluye únicamente referencias al proceso de integración europea desde una perspectiva geoeconómica (“el Mercado Común Europeo”) como parte de la materia geografía de segundo curso. De este modo, esta perspectiva geoeconómica y geopolítica es en buena medida heredera de la forma en la que la UE se ha venido históricamente estudiando en nuestro país de forma previa a la integración de España en la Comunidad Europea.

En el decreto de la LOCE, si bien los contenidos que se plantean son genéricos, en relación a la comprensión de las relaciones internacionales y geopolíticas del mundo, los criterios de evaluación concretan estos y mencionan específicamente la necesidad de “conocer los caracteres geográficos de la Unión Europea y su diversidad”, así como “analizar los efectos de la integración de España en la Unión Europea”. Los decretos de la LOE y LOGSE son, sin embargo, genéricos. Hablan de “grandes ámbitos geopolíticos” o “grandes ámbitos geoeconómicos”, sin hacer en ningún caso mención explícita a la UE o la Comunidad Europea.

En ciertos casos, la posible inclusión de la UE como parte de contenidos de carácter geopolítico y geoeconómico guarda estrecha relación con la comprensión del relato histórico y, especialmente, con la enseñanza del mundo actual desde una perspectiva histórica. En tales ocasiones, la posible introducción de referencias a la unión política europea o al concepto de ciudadanía europea obedece fundamentalmente a razones de comprensión de la evolución histórica de las sociedades, pero primando en tal comprensión esa perspectiva geopolítica o

geoeconómica. Es el caso de algunos de los contenidos prescritos por la LOE y la LOCE en 4º curso, así como del apartado en el que la LOGSE aborda de forma específica “el proceso de unidad europea” en relación a la evolución de las relaciones internacionales y la crisis del sistema de bloques. En la LOMCE, todos los contenidos geopolíticos prescritos son muy genéricos y siempre vinculados a ese relato histórico. Se habla así de “la nueva geopolítica mundial”, “las relaciones interregionales en el mundo”, sin que resulte fácil vislumbrar algún tipo de perspectiva europea en tales contenidos.

4. El proceso de construcción europea como parte de la historia universal y de España

En todos los decretos, se hace mención expresa a la Unión Europea y el proceso de construcción política de Europa como parte del relato histórico contemporáneo y, por consiguiente, como uno de los acontecimientos fundamentales que permite entender la historia reciente y actual.

En el decreto de la LOGSE esto queda relacionado con lo apuntado anteriormente, en relación a la comprensión de la geopolítica internacional actual. En el decreto de la LOCE, queda reflejado tanto en el relato de la historia actual universal (El mundo occidental. La hegemonía de los EEUU. La construcción de la unidad europea), como en el relato de la historia actual de España (Los gobiernos democráticos y la integración en Europa). El decreto de la LOE vincula las dos escalas de análisis histórico (universal y española) a partir de un relato conjunto que tiene como eje el proceso de construcción europea: “Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea hoy”. Se trata de un relato conjunto en el que, sin embargo, prima la visión nacional, tal y como reflejan los criterios de evaluación definidos en el decreto. Finalmente, el decreto de la LOMCE reserva al relato histórico su única mención expresa a la Unión Europea, optando únicamente en este caso por la perspectiva internacional de cara a comprobar la evolución histórica universal del conjunto de los países desarrollados.

En la mayor parte de los decretos, se incluyen también otros contenidos que, de manera indirecta, permiten desarrollar aspectos relativos al proceso de construcción europea. Son todos aquellos que se refieren a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden internacional que emerge tras ésta, a la evolución de España durante el franquismo y tras la transición, o a la evolución de los países del este y oeste europeos. No obstante, en ningún caso se aprecia en tales contenidos, o en los correspondientes criterios de evaluación, referencias específicas a la unidad política y económica europea.

Finalmente, de forma más genérica, son varios los decretos que incluyen prescripciones muy generales sobre la comprensión del proceso de evolución histórica y las consecuencias que hechos pasados tienen en las sociedades actuales y futuras. Son contenidos que pueden conectarse con la comprensión del proceso de integración política en Europa y sus consecuencias en la convivencia y bienestar de las sociedades europeas. El decreto de la LOE incluye varios criterios de evaluación relacionados con este tipo de capacidades generales, si bien es el decreto de la LOMCE el que incluye contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de tal carácter que se vinculan específicamente a la comprensión del proceso de integración Europa. En tal sentido, uno de sus estándares de aprendizaje se formula de la siguiente forma: el alumno “sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y política en el siglo XXI”.

5. La dimensión europea en la caracterización geográfica de España y el mundo

En la explicación de la geografía actual, la UE juega un papel fundamental que cabe tener en cuenta. Sus políticas son especialmente relevantes para entender la evolución de algunas de las principales actividades productivas en Europa (agricultura, pesca e industria), la protección del medio ambiente o las relaciones comerciales de los países europeos. También para comprender otros fenómenos como las migraciones, etc.

Pese a ello, sólo para el caso de la agricultura se hace mención explícita en varios decretos (LOGSE y LOE) a la necesidad de comprender la forma en la que las políticas europeas afectan al desarrollo y evolución del sector agrícola español. Para el resto de las actividades y en el resto de los casos, si bien los contenidos y criterios de evaluación permiten incluir tal dimensión europea en el análisis de tales fenómenos, no hay ninguna referencia directa.

B. Revisión de los libros de texto

Al comparar los contenidos sobre la Unión Europea y el proceso de integración política en el continente en los libros de texto de diferentes editoriales y para distintas fechas, cabe tener en cuenta lo prescrito por la legislación, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior. De este modo, la desigual importancia de los contenidos referidos a la unidad europea por cursos e, incluso, según el año, es en parte causa de la distribución de contenidos que cada decreto establece, así como de los cambios que cada uno ha ido imponiendo.

En todos los casos, los libros del primer curso de la ESO son los que tienen menos referencias o contenidos relacionados con la Unión Europea o los conceptos de ciudadanía e identidad europea (Tabla 2). En 1º de la ESO se imparten contenidos sobre el medio físico, así como sobre las dos primeras edades históricas (prehistoria y antigüedad), lo que explica la ausencia de temas relacionados con la integración europea. En 2º y 3º de la ESO se imparten el grueso de los contenidos relacionados con la geografía humana y el conjunto de las ciencias sociales. Entre ellos, los vinculados a las actividades económicas, la población y la organización política de los territorios. Por tanto, es en estos cursos donde los libros de texto cuentan con temas específicos sobre la Unión Europea y donde las referencias a la UE son más numerosas. Finalmente, en 4º se aborda la historia contemporánea universal y de España, por lo que las referencias al proceso de integración europea son también significativas a la hora de hablar del mundo actual y la historia europea de la segunda mitad del siglo XX.

1. Las referencias a las políticas europeas

En 1º de la ESO las referencias a la Unión Europea se encuentran únicamente en relación con las políticas medioambientales puestas en marcha por la UE para proteger el medio ambiente y los recursos naturales. El 30% de los libros de texto analizados en tal curso incluye este tipo de referencias y, de ellos, solo uno (editorial SM, 2002) aborda el tema con un cierto grado de profundidad, dando lugar a un epígrafe o recuadro informativo específico (Tabla 3).

Las referencias a las políticas medioambientales europeas o, en general, a la UE, a la hora de hablar de política medioambiental, son también comunes en los libros de texto de 3º de la ESO (Tablas 2 y 3). En muchos casos se menciona la UE al abordar la firma y cumplimiento de acuerdos internacionales como el protocolo de Kyoto, remarcando que todos los países que integran la Unión lo han firmado. En otras ocasiones, se hace referencia genérica a las

regulaciones medioambientales europeas. En varios manuales se citan también explícitamente algunas políticas europeas específicas (ej. calidad de las aguas, Red Natura 2000), sin bien se va poco más allá de la mera mención de tales regulaciones. En este sentido, el libro de Anaya de 2007 es el que aborda este tipo de cuestiones de manera más holística y con un cierto grado de profundidad que va más allá de la mención.

Tabla 2. Número de referencias a la Unión Europea o el proceso de integración política europea encontradas en los libros de texto de la ESO, diferenciadas según curso, editorial y año de edición. Se excluyen todas las referencias a tales contenidos en temas (Tabla 4) o secciones (Tabla 3) que abordan específicamente el proceso de construcción europea.

1º ESO			3º ESO		
Editorial	Año	Nº ref	Editorial	Año	Nº ref
SM (ZENIT)	2002	1	SM (ZENIT)	2002	17
Summa Cultural	2002	0	SM (MILENIO)	2002	14
SM (MILENIO)	2002	1	Edelvives	2002	11
ECIR editorial	2002	1	Editex	2002	12
Guadiel	2002	0	Algaida	2002	6
Oxford	2002	0	Anaya	2002	9
SM	2004	1	Santillana	2004	11
Santillana	2004	0	SM	2007	9
Anaya	2007	0	Santillana	2007	7
Vicens Vives	2007	0	Oxford	2007	16
Oxford	2007	0	Editex	2007	7
Bruño	2007	0	Vicens Vives	2007	12
Guadiel	2007	0	ECIR editorial	2007	17
Editex	2007	0	Anaya	2007	19
Edelvives	2007	1	Santillana	2010	13
Santillana	2011	0	Anaya	2011	10
SM	2011	0	SM	2011	3
Santillana	2016	0	Anaya	2016	8
2º ESO			4º ESO		
Editorial	Año	Nº ref	Editorial	Año	Nº ref
SM (MILENIO)	2002	9	SM	2002	
SM (ZENIT)	2002	9	ECIR editorial	2003	5
Anaya	2003	2	Anaya	2003	3
Oxford	2004	1	Guadiel	2003	3
Santillana	2005	2	Oxford	2003	5
SM	2005	9	SM (ZENIT)	2003	2
Santillana	2007	2	SM (MILENIO)	2004	2
SM	2012	1	Vicens Vives	2004	2
Santillana	2012	2	Santillana	2006	1
Santillana	2016	1	Anaya	2008	6
			Santillana	2008	6

Con una frecuencia similar, pero abordadas con más detalle y énfasis, la mayor parte de los libros de texto incluye referencias específicas a las políticas territoriales de corrección de desequilibrios regionales de la UE, así como a las políticas que regulan la agricultura y pesca comunitarias. Se han detectado tanto en libros de 2º, como de 3º e incluso 4º de la ESO. De hecho, ambas políticas pueden considerarse el punto más habitual y recurrente de mención a la UE en cualquier libro de texto, más allá del estudio de la UE en sí como proyecto de integración política y económica.

Estas políticas suelen mencionarse y explicarse en los temas que versan de manera específica sobre la Unión Europea. Sin embargo, aparecen también a la hora de hablar de la organización territorial de España o del sector primario de este país. Incluso cuando se habla,

en general, del sector primario, de las desigualdades territoriales o de la evolución y progreso del continente y España. En este sentido, son comunes las referencias que mencionan la UE desde la perspectiva del análisis nacional para comprobar como la integración de España en el conjunto europeo ha tenido efectos positivos sobre su economía.

En función del libro de texto, las citadas políticas se abordan con poco detalle, no yendo mucho más allá de la mera mención, o bien de manera pausada. Esto último es más común en el caso de aquellos manuales que carecen de tema específico para la UE y que, por tanto, abordan los aspectos vinculados a la misma con mayor detalle a lo largo del libro. No obstante, en lo que respecta a las políticas territoriales, sí suelen ser comunes cuadros o ejercicios de razonamiento que buscan hacer comprender al alumnado las desigualdades territoriales de Europa o España y la necesidad de superarlas por medio de instrumentos como la política territorial.

Otras políticas europeas a las que se suele hacer mención son las relacionadas con el sector energético y, de manera más puntual, en relación a la jurisdicción marina (se menciona en un libro de texto) o al sector industrial, aunque en este último caso a partir de descripciones muy vagas a la hora de caracterizar la industria europea y española y cómo esta se ve afectada por ciertas políticas.

Son comunes también las referencias a políticas de regulación económica e, incluso, monetarias. Al menos en un par de casos se hace mención explícita al euro y se incorpora un apartado informativo sobre su origen e impacto en las economías europea y española. Finalmente, de forma también informativa, es habitual la inclusión de ciertos cuadros informativos sobre algunas iniciativas europeas como, por ejemplo, las relacionadas con la Agencia Espacial Europea (ej. proyecto galileo).

2. Sociedad, población, inmigración y UE

Uno de los puntos comunes en todos los libros de texto a la hora de mencionar la UE son los movimientos migratorios. Se suele hacer mención del conjunto europeo para hablar de países de procedencia y destino de la inmigración, ya sea a escala global, nacional o autonómica. También para presentar a la UE como uno de los centros de migración del mundo.

A pesar de su estrecha relación con el tema migratorio, las referencias a Schengen como espacio de libre circulación de personas y mercancías son prácticamente inexistentes, sobre todo si exceptuamos aquellos temas en los que se explica la Unión Europea y el proceso de integración política. Dentro de estos, solo en el manual de Santillana de 2016 de 2º de la ESO se ha encontrado un apartado específico, aunque a modo introductorio, que trata de explicar qué es Schengen y sus implicaciones.

En relación con el movimiento de personas, también se han encontrado varias referencias a la Unión Europea a la hora de hablar del turismo y la procedencia de los turistas. Además, en varios casos se hace mención explícita a la Unión Europea y sus países para analizar la población urbana y la red de ciudades. Los manuales de Santillana de 2007 y 2010 para 3º de la ESO también incluyen información específica sobre la pobreza y exclusión social en la UE y España a modo de apéndice extra. Se trata en todos los casos de referencias más limitadas que las de los movimientos migratorios y muy determinadas por el enfoque que cada editorial adopta en el desarrollo de los contenidos de cada curso.

Por otro lado, aunque no está generalizado en todos los casos, suele ser común la comparación de datos o estadísticas para el conjunto de países comunitarios a la hora de explicar o caracterizar algún hecho social (empleo, gasto social, horarios semanales de trabajo, cantidad de años en los que se estudia, grado de acceso a internet, mujeres trabajadoras, etc).

Tabla 3. Relación de libros de texto con epígrafes o páginas que tratan sobre algún tema relacionado con el proceso de construcción política de Europa. Se diferencian los epígrafes o páginas identificados según curso, editorial y año de edición de cada libro de texto. Se excluyen aquellas páginas o epígrafes que forman parte de unidades que versan sobre la Unión Europea (Tabla 4).

1º ESO		
Editorial	Año	Epígrafes o páginas
SM (ZENIT)	2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La protección del medio en Europa (Los paisajes naturales. Espacios y sociedades: Europa). 1/3 página
2º ESO		
Editorial	Año	Epígrafes o páginas
SM (MILENIO)	2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los países de la UE (Las grandes regiones económicas de Europa). Media página ▪ La sociedad de la UE a principios del siglo XXI (Las sociedades europeas y española). 1 página
Santillana	2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las ciudades de la UE (Las ciudades en Europa y en España). Media página
Santillana	2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las ciudades de la UE (Las ciudades en Europa, España y la Comunidad). Media página
Santillana	2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ejercicio: interpretar la red urbana de la UE. 1 página
3º ESO		
Editorial	Año	Epígrafes o páginas
Edelvives	2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La UE en el ámbito mundial (Las grandes áreas geopolíticas y sus problemas). 1/3 página ▪ España en la UE (Las grandes áreas geopolíticas y sus problemas). Media página
Editex	2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La agricultura en la Unión Europea (Agricultura desarrollada). 1 página ▪ Nuevos procesos de integración geopolítica (El mundo actual: nuevas estructuras geopolíticas). 2 páginas
Anaya	2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los cambios recientes. La Unión Europea (Las actividades económicas en España y Andalucía). Media página ▪ La integración en Europa y sus consecuencias. La participación de España en la Unión Europea (España en el sistema mundo. El estado español y su organización). 1 página
Santillana	2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Unión Europea (Organizaciones supraestatales. La organización política). 1 página ▪ La Unión Europea (Nuestro sistema-mundo). 1/4 página
Santillana	2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Unión Europea (Una economía globalizada). Media página ▪ La calidad de las aguas en la UE (El reto medioambiental). Media página ▪ Pobreza y exclusión en la UE (El reto del desarrollo y el bienestar). 1 página
Vicens Vives	2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La integración de España en la Política Agraria Comunitaria (La economía española). 1 página ▪ La pesca española en la Unión Europea (La economía española). Media página ▪ El comercio español y la Unión Europea (La economía española). Media página
ECIR editorial	2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Políticas medioambientales en la Unión Europea (Las políticas medioambientales). 1/3 página ▪ Efectos de la integración española en la UE y perspectivas futuras (Actividades económicas en España). 2 páginas

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Andalucía en el contexto de la Unión Europea (El espacio económico andaluz). 2 páginas
Anaya	2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La política agraria de la Unión Europea: PAC (Las actividades agrarias y la pesca en Europa, España y Andalucía). 1 página ▪ La “energía verde” en la UE (Las actividades industriales en Europa, España y Andalucía). Media página ▪ La Unión Europea, centro del comercio mundial (Las actividades terciarias en Europa, España y Andalucía). 1 página ▪ La política turística de la Unión Europea (Las actividades terciarias en Europa, España y Andalucía). Media página ▪ Los problemas medioambientales y la política medioambiental en la UE (Consecuencias medioambientales de la actividad económica). 1 página ▪ La organización política de la UE (La organización política de las sociedades). 2 páginas ▪ Ejercicio: La construcción de la Unión Europea. Ya somos veintisiete. 1 página
Santillana	2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Unión Europea (Una economía globalizada). 1 página ▪ La calidad de las aguas en la UE (El reto medioambiental) Media página ▪ Pobreza y exclusión en la UE (Los retos de la población). 1 página ▪ La red urbana de la UE y España (¿Un mundo solo de ciudades?). 2 páginas
Anaya	2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La política agraria común: la PAC (El espacio agrario europeo). 1/3 página ▪ Las actividades terciarias en Europa y en la UE (Las actividades terciarias y su transformación). 2 páginas ▪ La Unión Europea y sus instituciones (La organización política de las sociedades). 2 páginas ▪ Desigualdades regionales en la UE y en España (Desigualdades económicas y sociales). 1 página
SM	2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La política regional europea (La organización territorial de España. La Comunidad Autónoma de Andalucía). 1 página
Anaya	2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Unión Europea. La Red Natura 2000 (Los espacios protegidos en Europa y España). Media página ▪ La política regional de la UE (Las desigualdades socioeconómicas en Europa). 1 página y media ▪ La organización política y territorial de la Unión Europea (La organización política y territorial). 2 páginas
4º ESO		
Editorial	Año	Epígrafes o páginas
ECIR editorial	2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La CEE (El mundo occidental después de 1945). 1/3 página ▪ La Unión Europea (El nuevo orden mundial tras el final de la Guerra Fría). 2 páginas ▪ La integración en Europa y las relaciones internacionales (La España democrática). Media página
Anaya	2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los comienzos de la construcción europea (1945-1957) (La época de los bloques). Media página ▪ Europa: de la CEE a la Unión Europea (El nuevo orden mundial. Las potencias internacionales). 1 página
Guadiel	2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La construcción de la unidad europea (Sociedad y economía mundial (1945-1989)). 2 páginas ▪ La Unión Europea (El mundo a partir de 1989). Media página
Oxford	2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Unión Europea (El mundo occidental). 5 páginas ▪ La integración en Europa (España: de la dictadura a la democracia). 1 página ▪ Participación de Andalucía en las políticas comunitarias (España: de la dictadura a la democracia). Media página
SM (ZENIT)	2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La construcción de Europa: del Mercado Común a la Unión Europea (El nuevo orden internacional). 1 página

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ La integración de España en la CEE (España: de la dictadura a la democracia). Media página
SM (MILENIO)	2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Text: La peseta deja de tener curso legal esta noche y cede su puesto al euro (A comienzos del tercer milenio). 1/4 página
Vicens Vives	2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De la posguerra a la CEE (Un mundo bipolar). Media página ▪ La construcción de la Unión Europea (El mundo actual). 2 páginas ▪ Integración de la Comunidad Europea (España en democracia). 1 página y media
Santillana	2006	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ¿Cómo se formó la Unión Europea? (El mundo occidental). 2 páginas
Anaya	2008	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Unión Europea y Japón, potencias internacionales (El mundo actual y sus problemas). 1/3 página ▪ España en la Unión Europea (La transición y la España democrática). 2 páginas
Santillana	2008	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Europa occidental: el nacimiento de la CEE (El mundo de la Guerra Fría). 1 página y media ▪ La consolidación de la Unión Europea (El mundo a principios del siglo XXI). 2 páginas ▪ La adhesión a la actual Unión Europea (España: transición y democracia). 1 página y media

3. UE como actor geopolítico, geoeconómico y en el marco de la globalización

Suele ser muy habitual la mención a la UE a la hora de hablar de los grandes poderes políticos y económicos del mundo y, también, a la hora de explicar los procesos de globalización, integración regional, etc. De hecho, son las referencias a la UE más comunes y generalizadas en los libros de texto, por encima de las que hacen mención a las políticas europeas. En prácticamente todos los manuales de 2º y 3º de la ESO se incluyen menciones relacionadas con estos aspectos, siendo estas en algunos casos múltiples y variadas.

Junto a los libros de texto de 2º y 3º de la ESO, aparecen también referencias similares en los manuales de 4º. En este último caso, se menciona la UE para explicar el orden mundial actual y los cambios que este ha sufrido en el último medio siglo y, sobre todo, desde la segunda mitad del siglo XX. Se adopta esa perspectiva geopolítica para explicar el relato histórico contemporáneo, tal y como veremos en la siguiente sección.

En 2º y 3º las referencias a la UE se realizan a la hora de explicar la geografía mundial y, sobre todo, los nuevos centros de decisión políticos y económicos. Aunque son varias las referencias a la UE a la hora de hablar, desde el punto de vista geopolítico, de organizaciones supraestatales o de conflictos y paz entre estados, el grueso de las referencias se centran en la dimensión económica. Son numerosas las menciones a la UE a la hora de hablar de las grandes regiones industriales del mundo, de los centros del comercio internacional y del proceso de globalización económica. También en algunos casos se menciona la UE como ejemplo a la hora de explicar y mencionar el sistema capitalista de libre mercado. De este modo, el énfasis recae a menudo en el entendimiento de la UE como un ente de carácter económico resultado de la globalización y alejado del ciudadano, al operar en ese mundo global en el que priman los intereses de las multinacionales (varios libros mencionan la UE a la hora de hablar de la localización de las empresas multinacionales), el comercio exterior, etc. De hecho, el libro de la editorial Algaida de 3º de la ESO, editado en 2002, menciona explícitamente la UE a la hora de hablar de algunas de las consecuencias del proceso de mundialización, cómo la pérdida de identidad o la disminución del poder de los gobiernos nacionales.

No obstante, también se incluyen referencias más positivas a la hora de analizar la situación actual del mundo en relación a la UE. En varios casos se menciona a la unión para hablar de las sociedades más desarrolladas del mundo. Además, son comunes también las referencias a la Unión Europea a la hora de hablar de la firma y cumplimiento de los acuerdos medioambientales internacionales.

Tabla 4. Relación de temas que adoptan la Unión Europea o el proceso de construcción europea como eje central de sus contenidos según curso, editorial y año de edición de cada libro de texto. En cada caso, se indica el porcentaje aproximado del total de contenidos de la unidad que abordan específicamente temas relacionados con la Unión Europea. Además, se proporciona un esquema de tales contenidos.

*Este libro de texto se encuentra dividido en tres tomos. Solo se pudo consultar uno y, por tanto, se desconoce la posible existencia de otros temas relacionados con la Unión Europea.

2º ESO				
Editorial	Año	Título tema	Dedicación	Contenidos
SM (MILENIO)	2002	El espacio político europeo	100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción ▪ Mapa político ▪ Historia ▪ Economía ▪ España en la UE
SM (ZENIT)	2002	España y Europa. Organización política	60%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caracterización general ▪ Historia ▪ Instituciones
Anaya	2003	Europa, nuestro continente	50-100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geografía de Europa (continente) [50%] ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ Contrastes y políticas territoriales y económicas ▪ La ampliación de la UE
Oxford	2004	La organización política	25%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ España en la UE
Santillana	2005	La organización política	50%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ Contrastes regionales
SM	2005	El espacio político europeo	100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Introducción ▪ Mapa político ▪ Historia ▪ Economía ▪ España en la UE
Santillana	2007	-	-	-
SM	2012	-	-	-
Santillana*	2012	Población y sociedad en la UE, España y la Comunidad	30%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La población en la UE ▪ Las migraciones en la UE ▪ Principales problemas sociales de la UE
		ND	ND	ND
Santillana	2016	La organización del territorio	40%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Espacio Schengen ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ Retos de la UE

3º ESO				
Editorial	Año	Título tema	Dedicación	Contenidos
SM (ZENIT)	2002	Europa y la Unión Europea	50-100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geografía de Europa (continente) [50%] ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ Desequilibrios y políticas territoriales ▪ Políticas medioambientales
SM (MILENIO)	2002	Los espacios geopolíticos del mundo desarrollado	45%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instituciones ▪ Economía ▪ Historia ▪ Contrastes regionales
Edelvives	2002	El espacio europeo	50-100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geografía de Europa (continente) [50%] ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ Política económica
Editex	2002	-	-	-
Algaida	2002	La organización de Europa y de España	70%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ España y la UE ▪ Políticas territoriales
Anaya	2002	El territorio europeo. La Unión Europea	35-100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geografía de Europa (continente) [65%] ▪ Desequilibrios y políticas territoriales ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ El futuro de la UE
Santillana	2004	-	-	-
SM	2007	Geografía de Europa. La Unión Europea	60-100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geografía de Europa (continente) [40%] ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ Desequilibrios y políticas territoriales ▪ Otras políticas
Santillana	2007	La UE, España y Andalucía	40%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El mapa político de la UE ▪ Desigualdades entre estados ▪ Historia ▪ España y la UE
		La población en la UE, España y Andalucía	30%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Crecimiento de la población ▪ Inmigración ▪ Variedad cultural
		El sector primario en la UE, España y Andalucía	30%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La agricultura europea ▪ La PAC ▪ La Política pesquera
		Los recursos en la UE, España y Andalucía	30%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minería en la UE ▪ Fuentes de energía en la UE ▪ Agua en la UE
		La industria en la UE, España y Andalucía	30%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industria en la UE ▪ Diferencias regionales ▪ Retos de la industria europea
		El sector terciario en la UE, España y Andalucía	20%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El sector terciario en la UE

Oxford	2007	Europa y la Unión Europea	50-100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geografía de Europa (continente) [50%] ▪ Historia ▪ Políticas económicas ▪ Instituciones ▪ Desequilibrios y políticas territoriales ▪ España en la UE
Editex	2007	La Unión Europea	100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ Políticas comunitarias ▪ Constitución europea
Vicens Vives	2007	La Unión Europea	100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Historia ▪ Objetivos ▪ Diversidad ▪ Política regional ▪ Instituciones ▪ Política agraria y pesquera ▪ Ejes industriales de la UE ▪ Servicios, comercio y comunicaciones en la UE ▪ España y la UE
ECIR editorial	2007	La Unión Europea	100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Población ▪ Agricultura ▪ Industria ▪ Servicios ▪ Desequilibrios territoriales ▪ Instituciones ▪ España y la UE
Anaya	2007	-	-	-
Santillana	2010	La organización política de Europa, España y Andalucía	70%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mapa político y contrastes regionales ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ Retos de la UE
		El sector primario en la UE, España y Andalucía	20%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Política agraria y pesquera comunitarias
		El sector secundario en la UE, España y Andalucía	35%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La minería en la UE ▪ La industria en la UE ▪ Diversidad regional de la industria europea ▪ Retos de la industria europea
		El sector terciario en la UE, España y Andalucía	10%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ El sector terciario en la UE ▪ El BCE
Anaya	2011	-	-	-
SM	2011	Geografía de Europa. La Unión Europea	60-100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erasmus ▪ Geografía de Europa (continente) [40%] ▪ Historia ▪ Instituciones ▪ Desequilibrios y políticas territoriales
Anaya	2016	-	-	-
4º ESO				
Editorial	Año	Título tema	Dedicación	Contenidos
Anaya	2008	Europa, un espacio de creciente integración	100%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Historia ▪ Tratados ▪ Las políticas

4. La integración europea como parte del relato histórico contemporáneo

Las referencias a la Unión Europea y sus precedentes (Comunidad Europea del Carbón y el Acero, Comunidad Económica Europea..) son habituales en los libros de 4º de la ESO a la hora de explicar la historia reciente del continente europeo y de España. Si bien no merecen a menudo un tema propio, son abordados con una cierta profundidad en epígrafes o capítulos específicos (Tabla 3).

En la mayor parte de los casos, la explicación del proceso de construcción e integración europea se divide en dos capítulos o epígrafes diferentes. Uno, a la hora de hablar del mundo bipolar tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra fría, que explica la inicial integración europea en el contexto del bloque occidental, y otro segundo que habla de la consolidación de esa integración europea con la constitución de la actual UE, tras la firma del Tratado de Maastricht. Este segundo epígrafe suele incluirse en temas con una perspectiva más geopolítica, que describen el mundo actual y las principales potencias que lo conforman. En algunos libros de texto, no se realiza tal distinción y la UE solo se aborda en un solo momento a lo largo del desarrollo de todo el relato histórico contemporáneo.

Las referencias, aunque no muy numerosas, aparecen a la hora de describir la geopolítica actual y, especialmente, cuando se aborda en específico la evolución del este de Europa tras la desaparición de la Unión Soviética. De este modo, independientemente de que exista o no una sección específica sobre la Unión Europea y su consolidación a la hora de explicar el mundo actual, en muchos casos se hacen referencias a la UE cuando se intenta desgranar el mapa geopolítico actual y la evolución de las relaciones internacionales.

La otra referencia común a la UE en todos los libros de texto, desarrollada en un epígrafe o capítulo específico, se refiere al proceso de integración de España en la inicial Comunidad Económica Europea (CEE). Se aborda tal aspecto en los temas que hablan de la España democrática tras la Transición o de ese periodo de transición desde el franquismo hasta la consolidación de la democracia española. En algunos casos, se incluyen menciones específicas de interés a temas concretos, como la Política Agraria Comunitaria o la aparición del euro. Solo en un caso, a la hora de estudiar la historia de España, se han encontrado referencias a la UE previas al proceso de adhesión de España a la CEE y en conexión con las relaciones internacionales de la dictadura de Franco.

5. La Unión Europea como objeto de estudio en sí mismo

Más allá de las referencias a la Unión Europea, sus políticas, los conceptos de ciudadanía e identidad europea o el proceso de construcción europea en general, la mayor parte de los libros de texto destina uno o varios temas en específico a hablar de la UE, ya sea como elemento central de desarrollo de la unidad o como parte de los contenidos fundamentales que integran la misma (Tabla 4). Por cuanto la UE se convierte en tales unidades en una de las bases en torno a las que se articulan los contenidos, se trata quizás de uno de los ejemplos más representativos para analizar el tipo de aprendizaje que un alumno de secundaria realiza del proceso de construcción europea.

Si bien lo habitual es la inclusión de unidades en las que la UE es un elemento definidor de los contenidos, es también significativo el número de libros de texto de 2º y 3º de la ESO (25%) que no incluyen ningún tema con tal perspectiva (Tabla 4). En los libros de 2º de la ESO realizados de acuerdo con el decreto que desarrolla los contenidos de la LOE, esto puede explicarse por lo indicado en la legislación. También en el caso de los libros que se

realizan de acuerdo al decreto de la LOMCE. Sin embargo, la editorial Anaya destaca por contar con varios libros de texto en diferentes fechas que carecen de temas definidos total o parcialmente por elementos relacionados con la Unión Europea. En tales casos, los contenidos sobre el proceso de integración europea se reparten en distintos epígrafes y páginas a lo largo de todo el libro de texto, siguiendo así un enfoque más temático a la hora de hablar de la Unión Europea. Se habla de la UE con cierto detalle a la hora de explicar la agricultura, las actividades industriales, las actividades terciarias o la organización política de las sociedades en general. Sin embargo, en ningún caso se muestra atención específica al estudio del proyecto europeo.

En 4º de la ESO lo habitual es estudiar el proceso de integración política europea como parte de la historia del continente y, en general, del mundo occidental. De esta forma, salvo en un manual, todos los libros de texto carecen de un tema que tome la UE como eje central de su relato. La excepción es el libro de Anaya de 2008, en el que analiza la integración europea como parte de un tema específico titulado “Europa, un espacio de creciente integración”. En él, de manera similar a la perspectiva que se adopta en los temas de geografía de 2º y 3º, se habla de la historia del proceso de integración europea, con especial énfasis en los distintos tratados que se han ido firmando, y se mencionan algunas de las políticas fundamentales de la UE, así como las instituciones que la conforman. Algunos de estos aspectos, como el de las políticas, llegan a abordarse con bastante mayor profundidad que en el caso de muchos libros de 3º de la ESO.

En un número significativo de manuales (25% de los libros de texto de 2º y 3º de la ESO), el proceso de construcción política de Europa se aborda desde la perspectiva del estudio regional de la geografía del continente europeo. Primero se caracteriza Europa y su geografía y, posteriormente, se habla en específico de la construcción de la unidad política europea, su futuro y retos, etc. Se vinculan claramente los contenidos de carácter geográfico regional (Europa) con los de la organización territorial (Unión Europea). Para los libros de texto que se realizan bajo las prescripciones del decreto de la LOCE, tal asociación viene ya en parte determinada por la propia ley. Sin embargo, en el resto de casos, tal enfoque obedece fundamentalmente a una línea editorial que es permanente en el tiempo.

El estudio de la integración europea desde esa perspectiva regional está también patente en otros libros de texto de la editorial Santillana (Tabla 4). Estos, sin embargo, adoptan un enfoque diferente. Mientras en los casos anteriores se estudia la geografía del continente europeo en su conjunto y, como parte de la misma, el proceso de integración política, en los manuales de Santillana de 2007 y 2010 de 3º de la ESO se analizan regionalmente varias variables geográficas (organización política, población, sectores económicos...) a tres escalas distintas (europea, nacional y autonómica). De esta manera, se incorpora la dimensión europea como un análisis regional más, comparable al nacional y autonómico, lo que transmite la idea de que el individuo se inserta en una sociedad articulada en tres escalas distintas, cada una de ellas con unas características y diversidad geográfica diferente.

En el resto de los libros de texto analizados, los temas que se estructuran en torno a contenidos de la Unión Europea están relacionados con la organización territorial de las sociedades (20% de los libros de texto), sobre todo de la española y europea, o bien dan lugar a un tema específico sobre el espacio político europeo (20% de los libros de texto). En ambos casos, la Unión Europea se entiende como un ente fundamentalmente político que, por

tanto, puede ser ajeno a la realidad del individuo, es decir, a la geografía en la que desarrolla su vida diaria.

Respecto a los contenidos que se desarrollan en estos temas que hemos revisado, todos comparten la misma raíz. Siempre se resume la historia del proyecto de construcción política de Europa, con mayor o menor síntesis; se describen las instituciones fundamentales de la UE y finalmente se habla de algunas de las políticas fundamentales. Este último aspecto muestra mayor diversidad según el libro de texto considerado: va desde enfoques más holísticos que abarcan todo el conjunto de políticas fundamentales de la UE, hasta enfoques más restringidos que se centran fundamentalmente en la política territorial de las instituciones europeas para corregir las desigualdades regionales. En este sentido, el análisis de la diversidad regional y las desigualdades en el seno de los países que conforman la UE merece también en muchos libros de texto un apartado específico.

Sin ser tan generales como los anteriores, en varios casos se dedica especial atención al futuro del proyecto de unión política europea y los retos o desafíos que presenta, así como al papel que España tiene y ha venido jugando en la UE. Finalmente, otros manuales abordan también en estos temas contenidos de carácter más geográfico, que entran dentro de los aspectos de geografía regional que ya hemos comentado con anterioridad.

C. Conocimiento de los alumnos sobre la UE y sus políticas

Los resultados del cuestionario facilitado a alumnos de 3º y 4º de la ESO revelan que estos conocen bastante bien la historia, instituciones, características y políticas de la Unión Europea, que además perciben de manera mayoritariamente positiva. No existen grandes diferencias en el nivel de conocimiento demostrado por cursos, si bien sí se aprecian ciertos matices a la hora de determinar el relato histórico de integración europea. A continuación, se desgranar los resultados del cuestionario, diferenciando los aspectos evaluados en cinco bloques: historia y evolución de la UE; instituciones y políticos; principios, características y valores; políticas comunitarias; y percepción general.

1. Conocimiento de la historia y evolución de la UE

Como parece lógico, los alumnos de 4º de la ESO, que estudian durante este curso la historia contemporánea universal y de España, conocen mejor la historia del proyecto de construcción europea que los estudiantes de 3º (Tablas 5 y 6). No obstante, no se aprecian en general diferencias excesivamente significativas entre cursos. De hecho, estas son residuales si nos ceñimos únicamente al conocimiento de los tratados o del mapa político de la UE (Fig. 1 y 2). También cuando se les pregunta específicamente sobre el papel de España en la fundación del proyecto de integración europea (Tabla 7).

Los errores en la ordenación cronológica de los acontecimientos que definen el proyecto de integración son mucho menos relevantes entre los alumnos de cuarto, sobre todo a la hora de situar acontecimientos tan significativos como la Segunda Guerra Mundial o la aparición del euro (Tablas 5 y 6). Además, la proporción de alumnos que es capaz de situar cronológicamente sin errores todos los acontecimientos que se les exponen es también mucho más alta entre alumnos de 4º de la ESO: 43% vs 28%. Entre las confusiones, no existe ningún patrón relevante que destaque por encima del resto. Son tan comunes los casos que localizan erróneamente todos los acontecimientos, como aquellos que intercambian la cronología de la CEE y la UE o los que hacen lo propio con la cronología de la CECA y la CEE o el euro y la UE.

Tablas 5 y 6. Se muestra, por curso, la proporción de alumnos que situó en cada punto de la escala cronológica prevista (1-5, siendo 1 el acontecimiento más antiguo y 5 el más reciente) cada uno de los 5 acontecimientos que se les plantearon. En diagonal, sombreadas en gris, las proporciones de respuestas que sitúan correctamente, en la escala cronológica, cada acontecimiento.

3º ESO	1	2	3	4	5
Segunda Guerra Mundial	72%	8%	8%	5%	8%
Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA)	11%	60%	12%	9%	9%
Comunidad Económica Europea	3%	10%	51%	28%	8%
Unión Europea	12%	13%	21%	34%	19%
Aparición del euro	2%	7%	9%	22%	60%

4º ESO	1	2	3	4	5
Segunda Guerra Mundial	89%	9%	0%	2%	0%
Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA)	9%	68%	9%	7%	7%
Comunidad Económica Europea	0%	7%	59%	25%	9%
Unión Europea	2%	16%	18%	52%	11%
Aparición del euro	0%	0%	14%	16%	70%

En lo que respecta a los tratados, su conocimiento no suele ser en general muy alto. Normalmente, solo la mitad de los encuestados conoce alguno de los tratados, siendo el de Niza el menos mencionado (Fig. 1). Para el resto de casos, pese a su desigual importancia en la definición del proyecto europeo, el nivel de conocimiento es en cierta medida comparable. Destaca en ambos cursos el Tratado de Maastricht, de especial relevancia por cuanto es el cimiento de construcción de la actual Unión Europea.

Figura 1. Grado de conocimiento, por curso, de cada uno de los tratados que han dado lugar a la conformación de la actual Unión Europea.

Aunque menos de la mitad de los alumnos dice conocer o haber oído hablar del Tratado de Lisboa, en ambos cursos, preguntados directamente sobre el proyecto de Constitución europea, el 66% de los estudiantes de 4º de la ESO y el 51% de los de 3º afirma conocer que se elaboró un proyecto de constitución europea, cuyo fracaso dio lugar a la formulación y firma del Tratado de Lisboa. Las diferencias en este caso sí son más significativas entre cursos, por lo que los resultados obtenidos podrían ser diferentes en caso de preguntar de forma específica sobre algún tratado o alguna de las reformas que estos impulsaron.

Tabla 7. Respuestas, según curso, a preguntas específicas sobre la historia del proyecto de integración europea.

	Sí		No		NS/NC	
	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO
¿Es España uno de los países fundadores del proyecto de unificación europea?	19%	20%	57%	64%	23%	16%
¿Se elaboró una Constitución europea?	51%	66%	22%	9%	27%	25%

Finalmente, en lo que respecta al mapa político europeo, el grado de conocimiento es prácticamente idéntico independientemente del curso consultado. Como cabría esperar, la práctica totalidad del alumnado identifica Alemania, núcleo fundador, como país integrante de la UE (Fig. 2). En segundo lugar, el consenso es también bastante alto para el caso de Grecia, Reino Unido, Rumanía y, en menor medida, Polonia. Por tanto, los alumnos consiguen identificar correctamente de forma general los países que integran actualmente el club europeo. De hecho, el 34% de los estudiantes de 3º de la ESO y el 18% de los estudiantes de 4º contestaron sin errores esta pregunta. Son los estudiantes de 3º, que cursan durante ese año contenidos de tipo geográfico, los que demuestran tener un mayor dominio del mapa de la UE.

Entre los errores más habituales destaca considerar Ucrania un país miembro de la UE, seguido de Turquía y, en menor medida, Rusia. Se trata de una gradación lógica, si bien la proporción de respuestas que incluye Ucrania como parte del club europeo es bastante significativa (40%).

Figura 2. Proporción de alumnos, según curso, que identifica cada uno de los países señalados como miembro de la Unión Europea

2. Conocimiento de las instituciones europeas y sus políticos

Los alumnos consultados no poseen, en general, un gran conocimiento sobre las instituciones europeas, sus funciones y los políticos que están a su cargo. El Consejo Europeo es la institución hacia la que los estudiantes muestran un mayor desconocimiento (Tabla 11). Al contrario, la pregunta sobre el Consejo de ministros de la UE, institución igualmente desconocida, muestra un nivel de acierto alto, si bien puede atribuirse a la lógica asociación

entre la afirmación que se plantea (“Está compuesto por los ministros de los estados que forman la UE”) y las posibles respuestas.

El conocimiento sobre el parlamento y la comisión europea presenta un nivel similar (Tablas 8 y 9), si bien son comunes algunas asociaciones erróneas que se hacen con el parlamento europeo: en un buen número de casos se considera que está compuesto por los jefes de gobierno de los estados de la UE (Tabla 11) e incluso por sus ministros (Tabla 10).

Tablas 8-11. Proporción de alumnos que, según curso, asocia cada una de las afirmaciones planteadas a una de las cuatro instituciones de la UE. En negrita y cursiva, se señala la institución a la que hace referencia cada una de las afirmaciones.

Es elegido democráticamente mediante el voto de todos los ciudadanos de la UE									
<i>Parlamento europeo</i>		Consejo de ministros de la UE		Comisión Europea		Consejo Europeo		Sin respuesta	
3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO
59%	53%	8%	6%	3%	15%	18%	15%	12%	11%

Es el poder ejecutivo de la UE, integrado por comisarios									
Parlamento europeo		Consejo de ministros de la UE		<i>Comisión Europea</i>		Consejo Europeo		Sin respuesta	
3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO
7%	5%	9%	14%	57%	48%	12%	9%	14%	25%

Está compuesto por los ministros de los estados que forman la UE									
Parlamento europeo		<i>Consejo de ministros de la UE</i>		Comisión Europea		Consejo Europeo		Sin respuesta	
3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO
8%	11%	61%	49%	8%	7%	12%	11%	11%	22%

Está compuesto por los jefes de gobierno de los estados que forman la UE									
Parlamento europeo		Consejo de ministros de la UE		Comisión Europea		<i>Consejo Europeo</i>		Sin respuesta	
3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO
32%	16%	7%	11%	17%	11%	31%	29%	13%	33%

El grado de conocimiento de los políticos a cargo de estas instituciones es muy bajo (Fig. 3). El menos conocido es el que fuera presidente de la Comisión Europea en el momento en el que los alumnos realizaron el cuestionario, Jean-Claude Juncker. Es menos conocido que Antonio Tajani, presidente del parlamento europeo desde 2017 (Juncker lo es de la Comisión desde 2014) e incluso que Donald Tusk, presidente de la institución que los estudiantes muestran conocer peor: el Consejo Europeo. Es incluso menos conocido que el anterior presidente de la Comisión, el portugués Durão Barroso.

Entre las figuras más conocidas destacan una histórica en la formación del proyecto europeo (Robert Schuman) y los actuales líderes de la política española y europea: May, Macron y Borrell. Por encima de todos destaca con claridad Theresa May, probablemente por la información que los alumnos reciben sobre el Brexit. De este modo, el conocimiento sobre las figuras políticas europeas parece provenir claramente de la información proporcionada

por los medios de comunicación, así como de lo aprendido en el aula, en relación con la historia del proyecto europeo.

Figura 3. Grado de conocimiento de los principales políticos de los países europeos y la Unión Europea, según curso.

3. Conocimiento de los fundamentos, principios y valores de la UE

En general, el alumnado parece conocer bastante bien los fundamentos sobre los que se construye el proyecto europeo, si bien existen ciertas dudas respecto a algunos de los principios y valores fundamentales de la Unión. De este modo, si bien se reconoce mayoritariamente que la UE no es un estado, que no todos los países que la integran adoptan el euro como moneda y que uno de los sus objetivos fundamentales es la convergencia entre los distintos países, existen mayores dudas a la hora de conocer dos de los principios básicos de adhesión a la Unión: que el país posea un sistema democrático y que tenga una economía capitalista de libre mercado (Tabla 12). De hecho, menos de la mitad de los estudiantes de 3º de la ESO consultados consideran que todos los países que integran la UE tienen una economía de libre mercado.

En este caso, si existen diferencias significativas por cursos. Los alumnos de 4º de la ESO parecen reconocer de manera más clara los valores de la Unión, seguramente gracias a la ayuda del relato histórico contemporáneo y la evolución del mundo de bloques, que no han estudiado los alumnos de 3º.

De los conceptos fundamentales que explican la integración política y económica europea que se les propuso explicar (mercado único, espacio Schengen y ciudadanía europea), el espacio Schengen es, de lejos, el menos conocido. Aproximadamente, solo una cuarta parte de los alumnos que definieron qué es el mercado único y la ciudadanía europea, aportaron también una descripción de Schengen. Si bien en varios casos se acierta a definir su principio fundamental, la libertad de movimiento de personas, son comunes los errores en su interpretación. Varias respuestas lo asimilan al espacio que ocupa el conjunto de la UE, mientras que otros lo confunden con el espacio en el que se articula la unión monetaria. Un alumno incluso llega a confundirlo con “el espacio que requieren los alemanes para vivir. Su espacio vital”.

Tabla 12. Respuestas, según curso, a preguntas específicas sobre los principios y características básicas de la UE.

	Sí		No		NS/NC	
	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO
¿Es la Unión Europea un estado?	23%	20%	70%	80%	7%	0%
¿Son todos los países que forman parte de la UE democráticos?	59%	66%	32%	16%	9%	18%
Todos los países de la UE tienen una economía capitalista de libre mercado	42%	68%	27%	18%	31%	14%
Todos los países de la UE tienen el euro como moneda	20%	20%	78%	75%	2%	5%
Uno de los objetivos fundamentales de la UE es que todos los países que la integran tengan un desarrollo económico y social semejante	81%	80%	2%	7%	16%	14%

Respecto al mercado único, existe mayor acuerdo y acierto. Muchas respuestas lo asocian a la libertad de comercio, sin fronteras, mientras que otro grupo numeroso habla de un comercio sin impuestos. Solo en casos específicos se asimila ese comercio sin impuestos a la supresión de aranceles. No obstante, en todos los casos, parece encontrarse la misma idea común de comercio europeo libre de trabas impositivas. Finalmente, el tercer grupo común de respuestas se centra en lo indicado por el propio concepto (un mercado europeo, un mercado unificado, común, etc) que impide comprobar si realmente el alumno entiende las implicaciones del concepto.

Finalmente, aunque la ciudadanía europea es, de los tres conceptos propuestos, el que ha sido más definido, solo en una pequeña proporción de los casos se asocia esa ciudadanía a una serie de derechos, mencionando directamente algunas respuestas la libre movilidad de personas por el territorio europeo. En algunos casos se citan ciertas políticas europeas de integración como la eliminación del roaming. Un alumno llega incluso hablar de convivencia entre países para definir el concepto. Sin embargo, la mayor parte de las respuestas se centran en el marco geográfico sobre el que opera esa ciudadanía europea y la definen como la ciudadanía que poseen todos los habitantes que viven en países miembros de la Unión.

4. Conocimiento de las políticas europeas

De las dos políticas comunitarias que se ha solicitado definir a los alumnos (Fondos Estructurales y Política Agraria Comunitaria, PAC), el número de respuestas ha sido ligeramente superior en el caso de la PAC, lo que revela que es una política más conocida o que, al menos, resulta más familiar a los estudiantes.

En la mayor parte de los casos, se define la PAC como una política agrícola que regula tal sector económico. Además, siempre se incide en que supone una ayuda económica o subvención a los agricultores. Resulta difícil precisar si el estudiante entiende las razones que se encuentran detrás de esa ayuda económica, si bien parece que, en general, su conocimiento se limita a lo indicado en su respuesta. En ciertos casos se aportan datos de mayor interés, en relación con la búsqueda de una agricultura más eficiente, un mayor respeto medioambiental, o vinculado con la búsqueda de un equilibrio entre la producción de los distintos países. No obstante, se trata de casos aislados y lo común es una definición centrada en los aspectos apuntados anteriormente.

Para el caso de los Fondos Estructurales, es mayoritaria su asociación con ayudas económicas que buscan paliar el desequilibrio regional y, por tanto, promover el desarrollo en las zonas más deprimidas de Europa. Otro número de respuestas se centran únicamente en hablar de ayudas económicas o de ayudas al desarrollo de Europa, sin especificar esas diferencias y desigualdades regionales y el objetivo fundamental de paliarlas.

Cuando son preguntados sobre políticas comunitarias que afectan a su vida diaria, las respuestas son muy variadas. No obstante, son comunes los casos que hablan de la desaparición del roaming, de la libre movilidad por todo el territorio europeo o de ciertas políticas medioambientales (reducción de la contaminación, Madrid Central, limitación de la venta de plásticos de un solo uso...). En varios casos se menciona el artículo 13 de la directiva europea de copyright, realizando una valoración crítica de la forma en la que esto afecta a los ciudadanos europeos. Son también comunes las respuestas que hablan de ciertos cambios en el sistema educativo consecuencia de la aplicación de normativas europeas, si bien en muchos casos no existe relación entre la legislación europea y lo indicado por los alumnos en sus respuestas (Tabla 13).

Tabla 13. Relación de respuestas vinculadas al sector educativo proporcionadas por los alumnos de 3º y 4º de la ESO al ser preguntados sobre políticas europeas que les afectan a su vida diaria.

Todos estos últimos años la UE ha ido poniendo diferentes nombres a por así llamarlo 'selectividad' que es el nombre que se le ha dicho siempre y ahora todos los años o casi todos lo cambian por cuestiones políticas
Los exámenes finales
La ley de la LOMCE
Necesitar el B1 para el título de una carrera universitaria
Los estudios están reconocidos en cualquier país de la Unión europea.
Por ejemplo becas pagadas por la UE para estudiantes
Informe pisa
La ley que establece los estándares que se han de cumplir en los exámenes de todos los estudiantes
La política agrícola común, y los fondos para la educación
La educación y sanidad
Plan Bolonia (en la educación)

De manera más aislada, ciertos alumnos mencionan la Política Agraria Comunitaria, la Política Pesquera Común, políticas de desarrollo regional a través de la inversión en infraestructuras del transporte o una política de inmigración común. Con una perspectiva más negativa, otro alumno señala la reforma de la política impositiva nacional para el control de la deuda como una de las obligaciones impuestas por la UE.

5. Percepción de la UE y el proceso de integración española

La práctica totalidad de los estudiantes consultados cuenta con una visión muy positiva de la UE y del proceso de integración de España en la misma (Tabla 14 y Fig. 3). Pese al desconocimiento que pueden poseer sobre la historia, funcionamiento y políticas de la Unión, reconocen que la adhesión de España al proyecto europeo ha sido positiva para la economía del país y, en la mayor parte de los casos, se valora con la máxima puntuación posible (10) que España forme parte del proyecto europeo.

Cuando se les pregunta directamente sobre aspectos negativos que asocian al proyecto de integración europea, dominan las respuestas que se centran en el apartado económico. Varios estudiantes coinciden en señalar la sustitución de la peseta por el euro como una consecuencia negativa, al suponer una pérdida de control sobre la economía nacional y por el valor positivo que asocian a una divisa de bajo valor monetario, que favorece las

exportaciones o ciertas actividades como el turismo (Tabla 15). Muy relacionado con ello, en muchos casos se habla de una subida de precios o de la existencia de regulaciones comunitarias que limitan el desarrollo del país. En este sentido, la pérdida de soberanía nacional, la imposición de regulaciones supraestatales y la visión de la UE como un ente tecnocrático alejado de los ciudadanos y sus intereses es común también a la mayor parte de las respuestas que citan algún aspecto negativo.

Tabla 14. Respuestas, según curso, a una pregunta específica sobre los efectos que la integración de España en la UE ha tenido en su economía.

	Sí		No		NS/NC	
	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO	3º ESO	4º ESO
La adhesión de España al proyecto europeo ha favorecido la modernización de la economía española	71%	70%	5%	11%	23%	18%

Figura 4. Valoración general, en una escala del 1 al 10, de la integración de España en la Unión Europea, según curso.

Tabla 15. Ejemplo de respuestas proporcionadas por alumnos de 3º y 4º de la ESO cuando se les pide señalar aspectos negativos sobre la UE y el proceso de integración de España en la misma. Se han agrupado las respuestas de acuerdo con las temáticas similares que abordan.

Tecnocracia y solo preocupaciones macroeconómicas
Que en la Unión Europea no está clara la división de poderes y que fomentan solo a las grandes empresas
Quizás decir que en muchos casos los beneficios sólo están al alcance de los más poderosos y los ciudadanos normales en muchos casos no recibimos esos beneficios.
Que cuando hay problemas internos la Unión Europea no les da el suficiente interés
Impacto económico y limitaciones al desarrollo
Pienso que se debería reformar algunas políticas de la UE que no benefician a países de economía algo más faltos por lo cual no se pueden integrar de forma correcta en la UE.
Que subieron los precios de los productos
El problema de la crisis, al tener tantas deudas el país se estancó.
Estamos condicionados por la UE por lo que no podemos prosperar como por ejemplo Estados Unidos
Subida de precios
Que tenemos que preocuparnos unos de otros y si le pasa algo a un país hay que gastar para ayudarlo
A mí me parece que tengamos que pagar 0.5€ o 0.15€ por una bolsa de plástico para pagar deudas en la EU cuando luego nos la van a clavar por otro lado, un abuso en toda regla
Pérdida de soberanía, imposición de regulaciones y control financiero
Por ejemplo, tenemos que cumplir los objetivos que la UE establezca, los cuales no siempre se cumplen. Además, a veces los préstamos que nos concede la Unión Europea se tienen que devolver con intereses, lo que genera deudas.

Referente a España, tener una democracia con una economía capitalista, si no, no nos dejaban entrar en ella
Pérdida de poder del gobierno español frente a otros países de la unión
El control de todas las economías de los países miembros
España debe de cumplir muchas de las políticas aplicadas
Que te pone muchas pegas para entrar y para formar parte de ella.
Pérdida de soberanía nacional
Unión monetaria y desaparición de la peseta
La adopción del euro, porque la sustitución de la peseta por parte del euro ha provocado una subida importante de precios y es posible que, si siguiera la peseta, habría un mayor ni de turistas. También el euro ha perjudicado en parte las exportaciones de productos españoles
El cambio de peseta a euro porque beneficiaba tener una moneda de menor valor. Pero es según el punto de vista
Pérdida de la peseta
No puedes tener una moneda diferente y por cual no puedes favorecer tu economía

V. Discusión

A. La legislación: ¿Cómo fomentar la dimensión europea en el currículo educativo?

En todos los decretos que hemos analizado, los contenidos directamente relacionados con la Unión Europea se encuentran presentes como parte de la materia “Geografía e Historia”. Sin embargo, resulta difícil vincular tales contenidos con el concepto de ciudadanía europea y con los elementos que deben componer esa dimensión europea de la educación que se propone desde la UE. De este modo, más allá del estudio de la propia UE y del proceso de construcción europea, se echan en falta elementos sobre la comprensión de su variedad geográfica y cultural u otros contenidos que incidan en la promoción de los valores y principios que guían esta unión política y económica. Es una tendencia común al conjunto de los currículos educativos de otros países europeos, en los que, tal y como han revisado Vignjević et al. (2016), la dimensión europea de la educación tiene una posición bastante marginal.

En la LOE, parte de esos contenidos, sobre todo en relación a los valores y principios de la UE y la búsqueda de una identidad múltiple, quedan asumidos por una asignatura diferente a Ciencias Sociales: educación para la ciudadanía (Engel y Ortloff 2009). En la LOMCE recoge parcialmente ese testigo la asignatura “Valores éticos”. Sin embargo, no es una asignatura obligatoria, sino optativa de la religión y, por tanto, sin el mismo papel definidor de la educación de todo ciudadano español.

Respecto a los contenidos que sí abordan los distintos decretos educativos sobre el proyecto de integración europea, existen importantes diferencias en función del decreto considerado. Mientras los decretos de la LOGSE, LOCE y LOE incluyen contenidos específicos sobre la Unión Europea en varios cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, en el decreto de la LOMCE la única referencia al proceso de integración europea se reduce a los contenidos mínimos a impartir en la materia “Historia” de 4º de la ESO. Es decir, al momento en el que el estudio de la unidad europea es más evidente, ya que forma parte indispensable del relato histórico contemporáneo europeo.

Por tanto, se ha producido en términos legislativos un retroceso en la inclusión de esa perspectiva europea en la educación. De hecho, el decreto de la última ley educativa agrava a este respecto las deficiencias de los anteriores: queda aún más centrado en una educación nacional, que establece a España como marco de estudio preferente, y reduce Europa a un mero concepto geográfico alejado de su concepción política. Por consiguiente, pese a que han transcurrido prácticamente tres décadas desde la primera ley educativa, los avances en la

inclusión de la dimensión europea en el sistema educativo han sido bastante escasos y no parejos a los mayores avances en la integración europea. De hecho, el decreto de la LOGSE es coetáneo a la firma del Tratado de Maastricht y la definición, por ejemplo, de la ciudadanía europea. Pese a esos cambios sustanciales en el proyecto europeo, la legislación educativa española no ha cambiado de forma significativa la perspectiva con la que se enseña la UE.

De cara a promover esa identidad y ciudadanía europea, convendría una estructuración de los contenidos que evite la asociación única entre Unión Europea y caracterización del sistema económico o entre Unión Europea y organizaciones supraestatales, en el contexto geopolítico internacional. Como han demostrado los resultados del cuestionario que se ha realizado, la asociación habitual entre UE y macroeconomía lleva a la consideración habitual de la Unión en su dimensión únicamente económica y menos humana, más centrada en la regulación de las transacciones monetarias y otros aspectos como la deuda, que en la promoción de derechos humanos, de la diversidad cultural o, incluso, de la convergencia entre los diferentes territorios europeos.

Debe también promoverse una estructuración de los contenidos de la materia que interrelacione de manera más clara las distintas escalas en las que operan las diferentes identidades del actual ciudadano europeo: local, regional, nacional y europea. De este modo, todos los decretos inciden en el estudio de las distintas variables geográficas para el contexto español, sin mencionar otra dimensión. Las Comunidades Autónomas, en la legislación propia que desarrolla el resto del currículo básico, dan en parte solución a este problema. De este modo, no solo incluyen la perspectiva regional en la enseñanza de la geografía y la historia, sino que a menudo incluyen también la perspectiva europea (Prats Cuevas et al. 2001). Un estudio detallado de esa normativa autonómica es, por tanto, una tarea pendiente que puede aportar más luz a las conclusiones arrojadas por este estudio.

En cualquier caso, cabe promover ese estudio geográfico multiescalar que, además, supere en tal contexto las referencias únicamente sectoriales que ha hecho el currículo educativo hasta el momento a las cuestiones europeas. Se mencionan aspectos como la Política Agraria Comunitaria o la Política Pesquera Común, pero se olvidan otros aspectos de la geografía de la UE. En este sentido, es la geografía la materia fundamental que permite promover la comprensión de la enorme diversidad territorial y cultural de los distintos estados europeos.

Por último, a la hora de estructurar el relato histórico contemporáneo, en 4º de la ESO, puede adoptarse también una visión más europeísta que establezca el proceso de integración política europea o el retroceso de los nacionalismos frente a la emergencia de la globalización y nuevas organizaciones supraestatales como uno de los *leit motiv* que permita explicar el mundo actual y su evolución reciente. En este sentido, el estándar de aprendizaje que propone el decreto de la LOMCE (“sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y política en el siglo XXI”) puede tomarse como referencia, al situar la integración europea como una de las claves que permite articular el relato histórico del continente del último siglo.

B. El desarrollo del currículo con una dimensión europea

Pese a que los decretos estatales, junto con la normativa autonómica, definen la base del currículo educativo, los centros y docentes poseen gran libertad para llevar a cabo la concreción del mismo y, por tanto, para introducir una perspectiva más europeísta en la enseñanza de las Ciencias Sociales. No obstante, esta libertad queda a menudo constreñida

por el uso de los libros de texto como herramienta de apoyo, una práctica común en los centros españoles (Prats Cuevas et al. 2001). Los libros de texto proponen un desarrollo y organización concreta de los contenidos de la materia. Determinan así gran parte del discurso que recibe el alumno y, en tal sentido, el carácter europeísta del mismo.

Tal y como señalan Prats Cuevas et al. (2001), el sustantivo “Europa” y el adjetivo “europeo/a” son quizás dos de las palabras más comunes en los libros de texto de geografía e historia en España. Sin embargo, el sentido que se atribuye a los mismos es diferente y, en este sentido, “el concepto de Europa aparece paradójicamente como algo tan obvio como inexplicado” (Prats Cuevas et al. 2001). En algunos casos se entiende Europa desde el punto de vista físico, como continente. Una visión que primó en los manuales de la antigua EGB (Pereyra y Luzón 2005). En otros casos se entiende Europa como un conjunto cultural con una raíz histórica común o bien como una unión política y económica que representa la UE. Son también comunes las referencias a una Europa que, en lo esencial, circunscribe las características y valores europeos a los de sus países occidentales. Es decir, una asimilación de la idea de Europa con la de Europa occidental.

Aunque nuestro estudio no ha entrado de lleno al análisis de estas cuestiones discursivas, sí son importantes y cabe tenerlas en cuenta a la hora de analizar la dimensión europea que incluyen los libros de texto. En este sentido, una utilización equívoca del término europeo, sin claramente diferenciar la realidad a la que hace referencia, puede introducir confusión en el alumno a la hora de asimilar esa ciudadanía europea de la que venimos hablando. También para implementar de manera efectiva esa dimensión europea de la educación. De este modo, cabe en primer lugar concretar qué entendemos por europeo y Europa a la hora de planificar nuestra perspectiva europeísta del relato histórico y geográfico y, en su caso, su relación con la UE. Incluir alguna actividad o contenido que incida en la complejidad del término puede ser también de interés.

En España, lo habitual ha sido la asimilación de la idea de Europa como concepto fundamentalmente geográfico que, a veces, hace referencia a una raíz cultural común y que en muchas ocasiones aparece circunscrito únicamente a la Europa occidental (Valls Montés 1994). Esta visión se ha ido matizando con el tiempo, si bien, de acuerdo con la revisión de libros de texto que hemos realizado, aún permanece patente.

En el relato histórico, la UE forma parte de la caracterización del mundo y la geopolítica actual, si bien sigue primando su visión como resultado de la evolución del bloque occidental frente a la caída del mundo soviético, que posteriormente lleva a parte de sus repúblicas a sumarse al proyecto europeo. En el ámbito geográfico, varias editoriales vinculan el estudio de la Unión Europea al estudio regional de la geografía del continente. Se mezclan en tal contexto dos conceptos de Europa: el físico, como continente, y el político, como integración supranacional. Además, a la hora de llevar a cabo ese estudio regional de Europa, son mayoritarias las referencias a la Europa occidental.

Para superar lo anterior y promover una verdadera dimensión europea en la enseñanza de la geografía e historia, cabe fomentar los contenidos que permitan entender la variedad geográfica, histórica y cultural del continente europeo. Se debe tratar de abandonar, dentro de las limitaciones que impone el currículo, la visión occidentalista de la historia y geografía europeas (Valls Montés 1994; Pereyra y Luzón 2005). En la geografía, debe fomentarse el estudio de las particularidades regionales de Europa, poniendo especial énfasis en el este europeo. Hasta ahora, el análisis regional a escala europea suele ser muy genérico y superficial,

y suele primar los ejemplos occidentales. Además, de acuerdo con las conclusiones de Prats Cuevas et al. (2001), pese a los avances logrados, sigue permaneciendo una cierta visión de la Europa de dos bloques. Fernández García (2006) señala también como a menudo los libros de texto presentan dificultades para transmitir una imagen completa y no estereotipada de los países miembros de la UE.

En el estudio de la historia pero, especialmente, de la geografía europeas, cabe también incorporar la escala UE en el análisis. Para el relato histórico, esto solo es realmente posible desde la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, en los contenidos geográficos, la unión económica que supone la UE justifica sobradamente la adopción de esta nueva dimensión, complementaria a la nacional y autonómica. Se trata de seguir el enfoque adoptado por la editorial Santillana en varios de sus libros de texto. En estos libros, el estudio regional de las variables geográficas (población, sectores económicos...) no solo se realiza a la escala regional y nacional, sino también para el caso de la UE.

Tal enfoque facilita transmitir al alumno las tres realidades en la que se mueve (europea, nacional y regional) y, por tanto, promover esa idea de la triple identidad que forma parte de los postulados de la dimensión europea de la educación. Además, permitiría romper en cierta medida, dentro de las limitaciones que el currículo básico supone, con la tradicional visión nacional de la historia y geografía escolar, que data de la propia creación del estado moderno y que en España se deja ver en la práctica totalidad de los manuales escolares durante todo el siglo XX (Valls Montés 1994; Pereyra y Luzón 2005). Supone así seguir el planteamiento seguido en las escuelas europeas, donde se aborda como acontecimientos o hechos históricos y geográficos afectan a Europa como conjunto, sin una visión únicamente nacional (Savvides 2008).

En la transmisión de esa triple identidad, cabe tener en cuenta no solo la parte textual de los libros de texto, sino también la gráfica. Prats Cuevas et al. (2001) señalan como muchas veces se utilizan mapas que muestran el conjunto del continente europeo a la hora de hablar exclusivamente de la UE. En este sentido, Banjac y Pušnik (2015) estudian la importancia de los símbolos y las imágenes a la hora de transmitir la idea de ciudadanía europea.

La adopción de ese nuevo enfoque ayudaría también a superar la tradicional visión reduccionista de la UE desde una perspectiva únicamente económica, que ha primado históricamente (Valls Montés 1994; Fernández García 2006), y que, de acuerdo con Pereyra y Luzón (2005), es uno de los principales peligros a los que se enfrenta esa idea de ciudadanía europea que se pretende transmitir a través de la educación. Es de hecho tal visión preponderante la que explica que sean en los contenidos geográficos donde la UE se estudie en mayor profundidad (Valls Montés 1994).

A la hora de abordar varias cuestiones geográficas en el análisis de la UE, cabe también cuidar la perspectiva con la que estas se abordan. Hemos visto como la inmigración suele ser un tema recurrente en el que se menciona a la UE. Sin embargo, se hace en ocasiones con una visión, sino negativa, problematizadora, como señalan Prats Cuevas et al. (2001). Del mismo modo, a la hora de hablar de las políticas europeas, cabe explicitar claramente su propósito y finalidad, en el conjunto europeo, evitando en la medida de lo posible enfoques únicamente nacionalistas o centrados en la problemática asociada a las mismas. Al respecto, la forma en la que la PAC o la Política Pesquera Común suele ser abordada en los libros de texto es un ejemplo paradigmático.

Con la adopción de ese nuevo enfoque en la estructuración del currículo, los temas que versan únicamente sobre la UE, práctica mayoritaria en los libros de texto que hemos analizado, quedarían sin gran parte de sus contenidos. Especialmente de aquellos abordan cuestiones de carácter más geográfico. Sin dejar de contar con estas unidades en los libros de texto, se podría aprovechar el espacio dejado por tales contenidos para incidir en los principios y valores fundamentales de la UE y el concepto de ciudadanía europea, a los que se presta poca atención en los actuales libros de texto, tal y como ha constatado Fernández García (2006). De hecho, sería una buena manera de vincular más claramente estos valores a la UE frente a otros organismos y nacionales que también asumen el papel de defensores y precursores de los mismos (Michaels y Stevick 2009). De esta forma, se podría seguir abordando los datos relativos a la historia e instituciones de la UE, junto a una mayor atención al desarrollo de las cuestiones previamente apuntadas.

Finalmente, también sería útil abordar todas estas cuestiones europeas a través de la propuesta de ejercicios reflexivos y de investigación que inviten al alumno a pensar críticamente en las implicaciones y consecuencias del proyecto de integración europea. Bušljeta (2019) plantea en este sentido una serie de metodologías y actividades que cabe promover en los libros de texto para implementar de manera efectiva la dimensión europea de la educación. En la mayor parte de los casos analizados, los libros de texto solo adoptan este tipo de enfoque a la hora de abordar los contenidos europeos en una serie de casos muy específicos, optando en la mayor parte de los casos por planteamientos puramente descriptivos que impiden la correcta implementación de los postulados de la dimensión europea de la educación.

C. ¿Cómo perciben los estudiantes de la ESO la UE y qué conocen sobre ella?

Los resultados del cuestionario que ha sido facilitado a alumnos de 3º y 4º de la ESO de distintos centros de España muestran un conocimiento de la UE bastante alto, así como una valoración general del proyecto europeo muy positiva. No obstante, el cuestionario revela como el conocimiento sobre la UE es mejor en aquellos aspectos que habitualmente tratan los libros de texto (historia, ciertas políticas europeas como la PAC, etc), mientras que muestra importantes carencias en aquellos elementos más políticos y de carácter menos académico. Están estos en relación con muchas de las políticas puestas en marcha por la UE o con sus principales personalidades políticas.

Lo prescrito por los decretos educativos y formalizado a través de los distintos libros de texto se cumple. Sin embargo, esto puede no ser completamente suficiente para que los alumnos comprendan plenamente la Unión Europea. Tanto su funcionamiento, sus instituciones y políticos, los beneficios que comporta la adhesión española a la UE o las implicaciones que tal pertenencia tiene en la vida diaria de cualquier ciudadano.

De acuerdo con las respuestas proporcionadas por los estudiantes, la mayor parte del conocimiento sobre los políticos y políticas europeas parece provenir de los medios de comunicación o a partir de información informal que los estudiantes reciben por distintos medios. Conocen así los políticos que copan la actualidad o las políticas que tienen una mayor contestación o repercusión social y que, por ende, cuentan con más titulares de prensa. Además, la percepción general que tienen de la UE queda marcada también por las informaciones que reciben de otros medios, así como por la forma en la que la enseñanza de la UE se aborda en el instituto. De este modo, se aprecia una percepción de la UE como un ente supraestatal de carácter fundamentalmente económico y bastante alejado del ciudadano.

Una idea ratificada también en las conclusiones del estudio realizado por Prats Cuevas et al. (2001) y que coincide con lo señalado a la hora de evaluar el enfoque de la enseñanza de la UE a partir de lo prescrito por la legislación educativa y lo indicado en los libros de texto.

Los alumnos conocen bastante bien los hitos fundacionales de la UE, algunas de sus principales características o su geografía. Sin embargo, el conocimiento sobre los aspectos más sociales de la UE, cómo los derechos que implica la pertenencia al club europeo, es menor. Así, por ejemplo, es bastante amplio el desconocimiento sobre qué es el espacio Schengen y, por consiguiente, la libre circulación de bienes y personas, o qué implica el concepto de ciudadanía europea, lo que coincide de nuevo con las conclusiones de Prats Cuevas et al. (2001). Se observa así un conocimiento más descriptivo de la UE que reflexivo. De ahí los errores de fondo que se cometen a la hora de indicar los caracteres fundamentales de la pertenencia europea, como la democracia o el sistema de libre mercado. Tanto en nuestro cuestionario como en el estudio de Prats Cuevas et al. (2001), una parte significativa de las respuestas indica que países no democráticos pueden formar parte de la UE.

Prats Cuevas et al. (2001) identifican cómo alumnos con un estatus socioeconómico más alto y, especialmente, aquellos que han realizado más turismo, conocen mejor las implicaciones prácticas que supone la pertenencia al club europeo. Ratifica esto esa idea de conocimiento informal sobre la UE proporcionado a través de otras vías diferentes a la académica, la cual no adopta un enfoque capaz de transmitir al alumnado esa visión de la UE que le permita entender qué implicaciones prácticas tiene la pertenencia al club europeo y qué significa la ciudadanía europea que posee.

En cualquier caso, los resultados del cuestionario que se ha realizado revelan una actitud claramente europeísta de los alumnos, que perciben la UE como algo positivo. Se trata de una tendencia ya apuntada con anterioridad por otros estudios (Prats Cuevas et al. 2001; López Torres 2002, 2004) y que evidencia la desconexión que a menudo existe entre esa actitud europeísta y el conocimiento real de qué es la UE y qué repercusiones tiene en la vida diaria de cualquier ciudadano.

Los resultados de nuestro cuestionario muestran como existe un importante desconocimiento de las políticas europeas, de algunas de las instituciones de la UE y de algunos de los valores fundamentales que en términos políticos definen el proyecto europeo. Estudios previos que han señalado una actitud europeísta similar, señalan al mismo tiempo un escaso conocimiento de los jóvenes estudiantes españoles de la ESO sobre la UE (Prats Cuevas et al. 2001; López Torres 2002). De este modo, el sentimiento europeísta radica más en una percepción social positiva de la UE, que en un reconocimiento real de las potencialidades y beneficios que la unión política y económica comporta.

VI. Conclusiones

El diagnóstico realizado en este trabajo, a partir de la revisión de la legislación educativa y los libros de texto, así como por medio de un cuestionario realizado a alumnos de 3º y 4º de la ESO, indica que existe un amplio campo de mejora en la forma en la que se enseñan los contenidos relativos al proyecto europeo de integración política y económica. La enseñanza de las Ciencias Sociales en los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y, específicamente, de la geografía e historia, aún no ha asumido los preceptos indicados en la dimensión europea de la educación.

Si bien actualmente se enseñan contenidos relacionados con el proyecto de integración europea, estos son excesivamente descriptivos. Se centran en el estudio de la UE como un fin en sí mismo. De este modo, no ahondan en la comprensión del proyecto europeo, la diversidad cultural, geográfica e histórica de sus distintas regiones, ni se enseñan conceptos clave como el de ciudadanía europea y sus implicaciones. A la hora de plantear los contenidos europeos, a diferencia de cuando se enseña la nación o la región en la que vive el alumno, se adopta una perspectiva diferente, de carácter más global y alejada de la realidad del alumno, que impide a este entender que la UE es otro de los marcos de convivencia de los que forma parte. La continua mención de los términos “Europa” y “europeo” sin una acepción precisa contribuye a evitar la transmisión de esa idea de integración europea.

Todo lo anterior contribuye a que, a menudo, la UE sea vista como un ente supraestatal, alejado del ciudadano, y vinculado únicamente a cuestiones de tipo macroeconómico. Al contrario, no se consigue transmitir la idea de una ciudadanía europea, que integra a todos los ciudadanos de la UE bajo un mismo proyecto político y que comporta una serie de derechos fundamentales. Tampoco se consigue un conocimiento pleno de las instituciones europeas o de las principales características del proyecto europeo, basado en la unión política y económica de distintas democracias occidentales bajo un sistema de libre mercado y en base a un profundo respeto a la diversidad cultural de cada región y la autonomía política de cada estado nación.

Por tanto, es necesaria una reformulación de la enseñanza de la geografía e historia que adopte la dimensión europea como una escala de análisis más, en la que se enseñe la diversa geografía e historia del territorio europeo, huyendo de las visiones occidentalistas hasta ahora dominantes. Una enseñanza en la que se transmitan y enseñen los valores fundamentales que definen los pilares del proyecto de construcción europea y en la que, además, se invite a los estudiantes a reflexionar sobre las causas de la aparición de tal unión y sus consecuencias para el devenir del continente. Resulta también necesario fortalecer el papel del sistema educativo en el conocimiento del funcionamiento de las instituciones europeas y las políticas que desde las mismas se promueven. En tal contexto, la promoción de una enseñanza plurilingüe, que emplee materiales procedentes de distintos países y en distintos idiomas, puede ser también una herramienta adicional que contribuya a la inclusión de esa dimensión europea de la educación en el currículo educativo.

VII. Propuesta didáctica

En base a las conclusiones extraídas del diagnóstico realizado con anterioridad, se plantea a continuación una propuesta didáctica para el conjunto de la Educación Secundaria Obligatoria, de cara a implementar una enseñanza europeísta de la geografía e historia que permita, para esta materia, implementar esa dimensión europea de la educación de la que hemos venido hablando.

La propuesta didáctica que aquí se plantea es heredera de toda una serie de trabajos que, de forma puntual, han formulado iniciativas para la enseñanza de la UE o de algunos de los conceptos relacionados con la misma que se han señalado a lo largo de este trabajo.

Barriga-Ubed et al. (2016) proponen una actividad de simulación de las elecciones al parlamento europeo para que los alumnos conozcan el funcionamiento de la democracia representativa en la UE y se animen a participar activamente en la misma. Fernández Fuster (2018) propone una unidad didáctica para la enseñanza de la UE en 4º de la ESO y 2º de

Bachillerato, desarrollada en 9 sesiones a partir de actividades de distinto tipo. Además, realiza una cuidadosa revisión de todo un conjunto de recursos didácticos hoy en día disponibles para la enseñanza del proyecto de construcción europea. Juan Carlos Ocaña también ha publicado en acceso abierto unidades didácticas y recursos para la enseñanza de la Unión Europea¹. Macía Arce (2013) aborda la utilización de cartografía y estadísticas oficiales de la UE para la enseñanza de la geografía en 2º de Bachillerato.

Para otros niveles educativos, Ozores Zamarrón (2014) propone una unidad didáctica para el último curso de Educación Primaria y Gómez Trigueros y Mira Cuenca (2013) hacen una propuesta de actividad para el reforzar los conocimientos de la Unión Europea de alumnos del Grado de Magisterio de Educación Primaria.

En todos los casos, se trata de actividades o unidades didácticas que plantean la enseñanza de contenidos específicos sobre la Unión Europea o relacionados con la misma. No existe así ningún trabajo que aborde una propuesta didáctica que permita la inclusión efectiva de la dimensión europea de la educación en el conjunto de la Educación Secundaria Obligatoria. Ese es nuestro propósito a través de la propuesta didáctica que se detalla a continuación.

El propósito de la misma se aleja de ser un documento inmutable o estático no sujeto a modificaciones. Al contrario, se trata de un marco de trabajo inicial que ha de ser adaptado por todo aquel docente de acuerdo a la realidad de su aula. En este sentido, para cada actividad, se proponen diferentes niveles de dificultad o distintas vías de desarrollo, a modo de guía para adaptar tal actividad a la realidad del aula de cada docente.

Cada actividad propuesta cumple con al menos uno de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje indicados en el decreto que desarrolla los contenidos mínimos de la LOMCE para la ESO. En tanto la finalidad de esta propuesta didáctica es eminentemente práctica, no se incluyen en el desarrollo de las distintas actividades propuestas otros aspectos necesarios para el desarrollo burocrático de la propuesta didáctica como los objetivos, instrumentos de evaluación, etc.

Finalmente, cabe tener en cuenta que la propuesta didáctica que aquí se plantea se basa únicamente en el planteamiento de una serie de actividades con una dimensión europea. La enseñanza del conjunto de la materia de geografía e historia a lo largo de la ESO con una dimensión europea requeriría incluir de manera general consideraciones o perspectivas europeas. Ya sea a partir de la realización de ejercicios o trabajo con materiales en diferentes idiomas europeos, consecuencia del trabajo constante con estadísticas o cartografía para el conjunto de la Unión Europea, o a partir del planteamiento de actividades que, sin tener una clara perspectiva europea, versen sobre los principios y valores de la unión.

1º CICLO ESO

A. Puntos de interés turístico

Contenido	Criterio de evaluación	Estándar de aprendizaje
La representación de la Tierra. Latitud y Longitud	Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. Y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas	Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas

¹ <http://clio.rediris.es/udidactica/index.htm>
<https://diegociru421.wixsite.com/retosunioneuropea>

Nº Sesiones	1
Competencias	CMCT; CD, CPAA

1. Propósito y justificación

Los alumnos deben ser capaces de localizar puntos en un mapa a partir de las coordenadas geográficas. Se plantea en este sentido una actividad para buscar puntos de interés turístico para que los estudiantes realicen una primera aproximación a la geografía mundial (distintos países y continentes) y sean conscientes de los diferentes requisitos para visitar los distintos países, comparando fundamentalmente países de la UE y que forman parte de Schengen con otros países.

2. Actividades

Actividad 1
El profesor proporciona una serie de coordenadas geográficas de puntos de interés turístico a cada alumno y estos deben de buscarlas en el mapa, y rellenar una ficha indicando el país en el que se ubica ese recurso turístico, el continente y si necesita solo DNI, pasaporte o visado para visitar el país

3. Recursos

- Página que proporciona a los alumnos información sobre los países que necesitan de pasaporte o visa:
 - <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx#>

B. El concepto de Europa

Contenido	Criterio de evaluación	Estándar de aprendizaje
Medio físico: España, Europa y el mundo	Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características.	Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas.

Nº Sesiones	1-2
Competencias	CCL, CPAA

1. Propósito y justificación

Uno de los contenidos iniciales para el estudio de la geografía en la ESO para por el conocimiento de la superficie terrestre en términos físicos, incluyendo la delimitación de los diferentes continentes. Se propone aprovechar esta enseñanza para plantear a los alumnos la dificultad de definir de manera precisa el término “Europa” y hacerles ver que no existen límites precisos del continente europeo y que, a menudo, el término se utiliza también para referirse a realidades políticas o culturales como la Unión Europea. Esta actividad resulta también de especial interés para remarcar que Europa no se refiere únicamente, tampoco en términos políticos o culturales, a la Europa occidental, sino que es mucho más amplia y diversa.

2. Actividades

Actividad 1
Lluvia de ideas: se plantea a los alumnos la pregunta ¿Qué es Europa? y se anotan en la pizarra las diferentes definiciones que proporcionan los estudiantes. En el caso de las definiciones que se refieran al continente europeo en términos físicos, se busca que los alumnos delimiten exactamente sobre el mapa Europa.
Con esta actividad, se pretende que los alumnos conozcan la complejidad del término Europa y las diferentes realidades a las que puede hacer referencia.
Actividad 2
El profesor utiliza diferentes recursos cartográficos y visuales para mostrar las diferentes acepciones que suele adquirir el término Europa. Desde la Europa física como continente (planteando la diversidad de delimitaciones), a la cultura europea y la Unión Europea.
Se pretende que los elementos visuales y cartográficos sirvan de estímulo para que los alumnos sean por sí mismo capaces de plantear los distintos significados del término Europa.

3. Recursos

- Información para el profesor sobre las diferentes acepciones del término “Europa”:
 - <https://www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-people/geography/what-europe/content-section-0?active-tab=description-tab>
- Recursos cartográficos y gráficos para mostrar las diferentes ideas de Europa:
 - <https://cdn.britannica.com/s:700x450/67/367-004-C731EF60.jpg>
 - <https://elordenmundial.com/mapas/el-gasto-militar-en-europa/>
 - <https://elordenmundial.com/mapas/europa-enfermedades-cronicas/>
 - <https://www.tuexperto.com/wp-content/uploads/2017/04/mapa-europa-01.jpg>
 - https://ep01.epimg.net/internacional/imagenes/2019/05/25/actualidad/1558800350_299446_1558822803_noticia_normal_recorte1.jpg
 - <https://www.elindependiente.com/wp-content/uploads/2019/01/Sede-del-BCE-en-Fr%C3%A1ncfort-2-1440x808.jpg>
 - [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Special_member state territories and the European Union.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Special_member_state_territories_and_the_European_Union.svg)

C. Políticas medioambientales europeas

Contenido	Criterio de evaluación	Estándar de aprendizaje
Áreas y problemas medioambientales	Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus consecuencias	Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos

Nº Sesiones	4-5
Competencias	CCL, CD, CPAA, CSC, CEC

1. Propósito y justificación

Como parte del primer ciclo de la ESO, se imparten contenidos relacionados con los problemas medioambientales. La protección del medioambiente y su diversidad es, al respecto, uno de los principales pilares de las políticas europeas. En este sentido, se propone realizar el estudio de la problemática ambiental a partir de la perspectiva europea, analizando las medidas que desde la UE se han tomado para combatir el cambio climático y promover

la preservación del medio ambiente europeo, así como con la finalidad de llevar a cabo un desarrollo más sostenible.

2. Actividades

Actividad 1
Visualización del discurso realizado por Greta Thunberg ante el <i>Environment Committee meeting</i> del Parlamento Europeo [Selección entre versión extendida o resumida]
Actividad 2
Comentario y reflexión grupal sobre la importancia del cambio climático y los problemas medioambientales. El video ha de dar pie para comprender la necesidad de poner en marcha políticas de protección del medio ambiente y para conocer el interés de la UE en la preservación del mismo.
El profesor conduce la dinámica de la clase, adaptando el tipo de temas a tratar y sobre los que profundizar en función de la respuesta de los alumnos y de su interés. Posibles cuestiones a valorar:
<ul style="list-style-type: none"> - ¿Por qué es importante el cambio climático y qué implica? - ¿Por qué hay que proteger el medio ambiente? - ¿Por qué es importante que una adolescente de 16 años realice este discurso? - ¿Por qué se realiza el discurso ante el Parlamento Europeo? - ¿A quiénes se dirige con su discurso Greta Thunberg y qué puede hacer esa audiencia para solucionar los problemas que plantea? - ¿Quién invitó a Greta Thunberg a realizar este discurso? ¿Existió oposición al mismo?
Actividad 3
Los alumnos, en grupos, han de buscar información sobre políticas medioambientales puestas en marcha por la Unión Europea: protección de áreas naturales, limitación de plásticos, eficiencia energética, limitación de emisiones de gases efecto invernadero, etc.
En función de las necesidades de cada aula, el profesor puede facilitar a los alumnos un conjunto de información, una serie de páginas web para desarrollar su tarea o darles libertad total en la búsqueda de tal información.
Actividad 4
Exposición grupal en la que cada uno de los grupos explica una o dos políticas de protección del medio ambiente desarrolladas por la Unión Europea
Actividad 5
Juego en grupos, a modo de trivial, sobre el conocimiento de las políticas europeas que se han expuesto en clase, así como sobre contenidos generales del tema estudiado [Se incluye tablero de juego en los recursos]

3. Recursos

- Discurso de Greta Thunberg:
 - Versión extendida: <https://www.youtube.com/watch?v=14w8WC1I3S4>
 - Versión resumida: <https://www.youtube.com/watch?v=FWsM9-zrKo>
- Páginas web de referencia para la búsqueda de información:
 - Acción por el clima. Comisión Europea. https://ec.europa.eu/clima/index_es
 - Comisión Europea. Medio ambiente. <https://ec.europa.eu/info/topics/environment>
 - www.theguardian.com
 - www.bbc.com
 - www.elpais.es
 - www.elmundo.es
 - www.eldiario.es
 - www.elconfidencial.es
 - Páginas de ONGs que trabajen en el campo medioambiental
- Juego sobre conocimientos de las políticas medioambientales europeas:
 - https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_es.pdf

D. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible e iniciativas europeas y españolas

Contenido	Criterio de evaluación	Estándar de aprendizaje
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible	Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones	Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él

Nº Sesiones	3-4
Competencias	CCL, CD, CPAA, CSC, SIE, CEC

1. Propósito y justificación

Los estudiantes del primer ciclo de la ESO deben conocer el concepto de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. Actualmente, la Agenda 2030 es el instrumento fundamental adoptado por los países y distintas instituciones para promover un desarrollo más sostenible en el futuro. Por tanto, se propone que los alumnos realicen una aproximación al desarrollo sostenible a partir del estudio de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La perspectiva europea se incorpora a la hora de comprobar la aplicación de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, por cuando el mismo es una de las prioridades fundamentales de la UE.

2. Actividades

Actividad 1
Introducción al concepto del desarrollo sostenible. Lluvia de ideas: ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Por qué es importante?
Actividad 2
Explicación por parte del profesor de la Agenda de Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se evalúa en conjunto la importancia de la agenda como iniciativa y compromiso global, así como de cada uno de los objetivos, comprobando como estos contribuyen a la consecución de un desarrollo más sostenible.
Actividad 3
Los alumnos, en pequeños grupos, piensan en una acción que se pueda poner en marcha en su país y otra a nivel europeo (UE) para cumplir con al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según la clase y el grupo, se puede pedir a los alumnos que propongan soluciones para más de un objetivo.
Actividad 4
Los alumnos, en los mismos grupos organizados para la actividad anterior, deben identificar una acción puesta en marcha por la Unión Europea para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de la documentación que les suministre el profesor.

3. Recursos

- Información sobre la Agenda y Objetivos de Desarrollo Sostenible:
 - <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>
 - <https://www.agenda2030.gob.es>
- Base de datos sobre las políticas europeas puestas en marcha para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
 - https://ec.europa.eu/sustainable-development/about_en

E. Caracterización de la población europea y su multiculturalidad

Contenido	Criterio de evaluación	Estándares de aprendizaje
España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización	Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población	Explica las características de la población europea Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes visuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos

Nº Sesiones	4-5
Competencias	CCL, CMCT, CD, CPAA

1. Propósito y justificación

Los alumnos del primer ciclo de la ESO deben conocer las características demográficas de la población europea, española y mundial, así como los principales movimientos migratorios existentes. Se opta por llevar a cabo una comprensión de la migración y multiculturalidad de las sociedades europeas a partir de un estudio regional de las inmigraciones para el conjunto de los países de la UE. Aunque supone estudiar el fenómeno de las migraciones desde una óptica eurocentrista, la actividad propuesta permite entender las características de la actual sociedad europea, así como los movimientos de inmigración comunitarios e intracomunitarios para el conjunto de países de la UE. Con este enfoque, se fomenta la asimilación del concepto de ciudadanía europea y se enseña de forma clara qué es el espacio Schengen y cuáles son sus implicaciones para el conjunto de la sociedad europea. Además, se comprenden las diferencias regionales del conjunto de la UE.

2. Actividades

Actividad 1
Se asigna a cada alumno un país de la Unión Europea. El alumno debe buscar en Eurostat, para su país y el año de referencia que determine el profesor, la relación de inmigrantes de ese país según lugar de procedencia. Se seleccionarán únicamente los 20 primeros países, debiendo diferenciar para cada uno si es un país miembro de la UE o no. El profesor, en caso de que lo considere necesario, puede facilitar la información estadística directamente a los alumnos, evitando el paso de consulta de la información.
Actividad 2
Cada alumno, con la información estadística que haya recopilado, ha de elaborar un gráfico de barras que muestre, para su país, el número de inmigrantes según país de origen. Además, cada alumno buscará para su país una noticia de prensa que verse sobre la inmigración comunitaria (UE) a su país y sobre la inmigración extracomunitaria. Según la disponibilidad o no de recursos informáticos, el alumno podrá elaborar el gráfico mediante algún software informático (e.g. Excel) o a mano.
Actividad 3
Cada alumno expondrá en el aula, delante de sus compañeros, su país, indicando en cada caso los principales países comunitarios y extracomunitarios de origen de la inmigración.

Al tiempo que se realiza la exposición, todos los alumnos contarán con un par de mapas mudos, en los que deberán indicar, en cada caso, el país comunitario y extracomunitario del que proceden la mayor parte de los inmigrantes.

Además, en la puesta en común, el profesor actuará de guía en la interpretación de los datos, de cara a entender la multiculturalidad de la sociedad europea, los principales flujos migratorios y las relaciones que existen entre países de la UE y países de la UE y otros países extracomunitarios, como aquellos con los que hace frontera o viejas potencias coloniales.

De manera adicional, se puede solicitar a los alumnos que, en función de lo comentado en el aula, hagan un breve comentario de cada uno de los mapas mudos que han realizado.

Actividad 4

Visualización de video que explica qué es el espacio Schengen, el cual permite explicar el grueso de los flujos entre países comunitarios.

3. Recursos

- Página de Eurostat para descargar información estadística sobre inmigraciones en países europeos:
 - <https://ec.europa.eu/eurostat/data/database>
- Juego sobre conocimientos de las políticas medioambientales europeas:
 - https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/citizens/youth/board_es.pdf
- Páginas web de referencia para la búsqueda de información:
 - www.theguardian.com
 - www.bbc.com
 - www.elpais.es
 - www.elmundo.es
 - Medios nacionales y locales de cada país, a través del empleo del traductor de Google
- Video explicativo del espacio Schengen:
 - Castellano: <https://www.youtube.com/watch?v=ICnHxloP4vY>
 - Inglés: <https://www.youtube.com/watch?v=uz4vIS1QGhw>

F. Crisis migratoria de Europa en 2015 y políticas europeas de inmigración

Contenido	Criterio de evaluación	Estándares de aprendizaje
España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización	<p>Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población</p> <p>Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones</p> <p>Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos</p>	<p>Explica las características de la población europea</p> <p>Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida</p> <p>Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos</p>

Nº Sesiones	5
Competencias	CCL, CD, CPAA, CSC, SIE, CEC

1. Propósito y justificación

Como parte de los contenidos a impartir en el primer ciclo de la ESO, los alumnos deben conocer la demografía de España, Europa y del mundo, así como los principales movimientos migratorios. Además, deben ser capaces de interpretar cartografía sobre tales aspectos y evaluar el impacto que esos movimientos migratorios tienen en los países de origen.

Las migraciones forzadas provocadas por conflictos bélicos o políticos son una parte importante de tales movimientos migratorios que, además, copan gran parte de la actualidad informativa y pueden ser, por tanto, de interés para el alumnado. Permiten realizar también un primer acercamiento a la geopolítica mundial, conociendo algunos de los principales conflictos existentes, su origen y consecuencias.

Se plantea así el estudio de la crisis migratoria europea de 2015, de cara a entender los movimientos migratorios por causas forzadas y como una primera aproximación al conocimiento de la geopolítica mundial. Desde el punto de vista europeo, la actividad permite reflexionar acerca de algunos de los valores fundamentales sobre los que se edifica el proyecto de integridad europea, así como algunas de las dificultades e incoherencias a las que este se enfrenta. Además, al igual que en el caso anterior, la actividad permite entender de nuevo a la UE como un todo unido en el que, pese a la diversidad geográfica, cultural y política, existen una serie de intereses comunes.

2. Actividades

Actividad 1
Explicación teórica por parte del profesor de los siguientes conceptos: refugiado, migrante y buscador de asilo. De manera adicional, puede explicar también el concepto de personas internamente desplazadas, de retornados y de apátridas.
Actividad 2
Comentario grupal de cartografía sobre el número de refugiados en los distintos países del mundo, así como en relación a las distintas áreas en conflicto y las zonas a las que se dirigen la mayor parte de los refugiados según el ámbito de conflicto considerado.
Se ha de valorar la importancia del número de refugiados en Europa en relación al total de refugiados en el mundo, las principales áreas donde hay conflicto, así como los principales ámbitos con refugiados. El profesor es el encargado de proporcionar información sobre los ámbitos de conflicto, las causas de los mismos y sus consecuencias.
Actividad 3
Cada alumno debe buscar en su casa una noticia de prensa sobre la crisis migratoria europea de 2015, con la finalidad de tener información que le permita explicar cuál o cuáles fueron las causas de esa crisis, qué problemas supuso para los países europeos y las soluciones que se plantearon al respecto.
El profesor proporcionará a los alumnos una serie de medios de referencia en los que buscar la noticia.
Actividad 4
Puesta en común, en función de lo leído por cada alumno, de qué fue la crisis migratoria europea de 2015, sus causas y las consecuencias. El profesor guía la puesta en común y plantea finalmente un resumen sintético que explica la crisis.
Además, para ahondar en la misma, comentario grupal de cartografía sobre el número de personas que solicitaron asilo en Europa durante la crisis, las principales rutas de acceso de los inmigrantes, etc. A la hora de comentar la cartografía, cabe tener en cuenta los siguientes aspectos:
<ul style="list-style-type: none">– ¿Cuáles son las principales rutas a través de la que accedían los solicitantes de asilo a la UE?– ¿Cuáles son los principales países de la UE a los que se dirigían? ¿Por qué?– ¿Existe una responsabilidad similar por todos los países de la UE respecto a la cantidad de refugiados que acogen y con los que deben tratar?

– ¿Es eso justo? ¿Por qué?

Actividad 5

Lectura sobre la respuesta europea a la crisis migratoria de 2015 y trabajo en grupos para realizar una valoración crítica de esa respuesta (¿Fue adecuada? ¿Suficiente?) y plantear posibles soluciones a escala europea para futuras crisis migratorias similares a los de 2015. En cada caso, se ha de indicar si la solución debe provenir de cada país a título individual o bien del conjunto de la UE. Además, a la hora de valorar de forma crítica la respuesta realizada por la UE, se tendrán también en cuenta los valores y principios fundacionales de la UE.

Cada grupo plantea sus conclusiones y propuestas al conjunto de la clase y se realiza un debate en conjunto.

Debido a la dificultad de esta última actividad, en función del caso, se puede sustituir por un video o una breve explicación del profesor, que plantee además un breve debate grupal sobre si la respuesta a la crisis migratoria en la UE debería ser conjunta o individual a nivel de país.

3. Recursos

- Audiovisuales e información de ayuda en la explicación de los conceptos clave del tema:
 - <https://www.unhcr.org/teaching-about-refugees.html>
- Recursos cartográficos para el análisis de la geografía de los refugiados en relación a las principales áreas en conflicto:
 - <https://www.acnur.org/es-es/stats/globaltrends/5d09c37c4/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2018.html>
 - <https://data2.unhcr.org/en/situations>
- Periódicos digitales de prestigio para la búsqueda de noticias de prensa:
 - www.theguardian.com
 - www.thetimes.co.uk
 - www.bbc.com
 - www.elpais.es
 - www.elmundo.es
 - www.eldiario.es
 - www.elconfidencial.es
- Cartografía para el comentario de la crisis migratoria europea de 2015:
 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Map_of_the_European_Migrant_Crisis_2015_-_Asylum_applicants%27_countries_of_origin.png
 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Map_of_the_European_Migrant_Crisis_2015.png
- Lectura sobre la respuesta a la crisis migratoria europea de 2015:
 - <http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inmigracion/20170629STO78629/la-respuesta-de-la-ue-a-la-crisis-migratoria>
- Breve documental sobre la crisis migratoria europea de 2015:
 - [EU migration crisis: the inside story - documentary in English](#)
 - [EU migration crisis: the inside story – documental en español](#)
- Relación de valores y principios fundamentales de la Unión Europea:
 - https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es
- Información adicional para la preparación de la clase por parte del profesor:

- <https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro>
- <http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170627STO78419/los-controles-fronterizos-de-la-ue-y-la-gestion-de-la-migracion>
- <http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inmigracion/20171012STO85934/crisis-de-refugiados-entender-la-reforma-de-dublin-video>
- <https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eastern-and-central-mediterranean-routes-09-2017/>

G. La industria europea

Contenido	Criterio de evaluación	Estándar de aprendizaje
Actividades humanas: áreas productoras del mundo Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores	Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas	Diferencia los diversos sectores económicos europeos

Nº Sesiones	6
Competencias	CCL, CD, CPAA, CSC, SIE, CEC

1. Propósito y justificación

Como parte de los contenidos de geografía a impartir en el primer ciclo de la ESO, se incluyen aquellos que se refieren a la caracterización de las actividades económicas que se realizan en Europa, incluyendo las del sector secundario. Mediante la actividad propuesta, se pretende que los alumnos conozcan la diversidad de la industria europea según países y el impacto que las políticas europeas tienen sobre la industrialización y reconversión industrial del continente. Además, se pretende aprovechar esta actividad para que los alumnos conozcan el funcionamiento de las instituciones europeas y, en específico, el procedimiento legislativo ordinario en la UE.

2. Actividades

Actividad 1
Se divide a los alumnos en grupos (grupos de 3 o 5), asignado a cada uno de ellos un país de la UE a elegir entre los que se mencionan a continuación. Siempre ha de escogerse un número de países o grupos impar. <ul style="list-style-type: none"> – España – Alemania – República Checa – Rumanía – Finlandia – Países Bajos – Grecia
Si bien se puede escoger otra selección de países, cabe contar siempre con un grupo representativo de la variedad de la economía e industrialización europea.

Cada grupo ha de realizar un trabajo sobre la industria y el consumo energético del país que se le haya asignado. Han de centrarse, entre otros, en los siguientes aspectos:

- Importancia del sector secundario o industrial en el conjunto de la economía del país
- Actividades mineras y tipos
- Tipo de industrias económicamente más significativas
- Relación de empresas más importantes del país
- Energías renovables en el país

Actividad 2

Se propondrá a los alumnos que representen al país que les ha sido asignado en la actividad anterior ante la Unión Europea para defender sus intereses ante una nueva iniciativa legislativa que propone la Comisión Europea. En esta dinámica, se asignarán los siguientes roles:

- El profesor asume el papel de presidente y representante de la Comisión Europea
- Cada uno de los miembros de los grupos designados asume el papel de europarlamentario de su país, debiendo escoger una de las siguientes ideologías: conservadora, socialdemócrata, verde o euroescéptico.
- Dentro de cada grupo de estudiantes, se elige uno de los europarlamentarios como presidente de su país.

Definidos los papeles de cada uno, el profesor plantea la propuesta legislativa elaborada por la Comisión Europea. Se trata de una propuesta que pretende destinar nuevas ayudas por valor de 1000 millones de euros a la renovación del sector industrial y energético europeo para hacerlo más sostenible y adaptarlo a las nuevas condiciones que impone el cambio climático. De acuerdo con la iniciativa presentada por la comisión, los criterios de asignación de ayudas por país serán los siguientes:

- El 10% del presupuesto se destinará a reconvertir la industria automovilística europea para que empiecen a producir coches eléctricos
- El 10% del presupuesto se destinará a aquellos países con minería del carbón para ayudar a la reindustrialización de aquellas zonas con este tipo de minería
- El 10% del presupuesto se destinará a promover la creación de nuevas industrias eficientes en países de escasa industrialización
- El 15% del presupuesto se destinará a fortalecer los centros de producción de energía renovable ya existe
- El 5% del presupuesto se destinará a promover la instalación de nuevos centros de energía renovable
- El 30% del presupuesto se destinará a mejorar la eficiencia energética de la industria tradicional de todos los países
- El 20% del presupuesto se destinará a crear nuevas industrias eficientes y sostenibles en aquellas regiones con escasa industrialización

Planteadas las propuestas de la Comisión, los alumnos se agrupan por familias políticas. Cada una de las mismas debe lograr una posición común respecto a la propuesta de la Comisión: ¿Aprueba el documento cómo se le ha presentado o plantea reformas en el mismo? Los alumnos deben tener en cuenta los intereses del país al que defienden.

Se expone para el conjunto de la clase el apoyo a la propuesta de la Comisión o las modificaciones que se plantean. Entre las diferentes propuestas existentes, se logra alcanzar un documento que alcance la mayoría de votos de los europarlamentarios. El profesor ayudará en la búsqueda de este consenso.

Finalmente, los presidentes de cada uno de los países votarán el documento aprobado por el parlamento y plantearán de nuevo modificaciones sobre el mismo.

3. Recursos

- Material de explicación para el profesor del procedimiento legislativo ordinario de la UE:
 - <https://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/>

H. El diferente desarrollo europeo y la necesidad de los fondos estructurales

Contenido	Criterio de evaluación	Estándares de aprendizaje
<p>Actividades humanas: áreas productoras del mundo.</p> <p>Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores</p>	<p>Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas económicas</p> <p>Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusiones</p>	<p>Diferencia los diversos sectores económicos europeos</p> <p>Compara la población activa en cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos</p>

Nº Sesiones	5
Competencias	CCL, CMCT, CD, CPAA, CSC,

1. Propósito y justificación

Los alumnos del primer ciclo de la ESO deben comprender la clasificación de las actividades económicas en distintos sectores y la relación que existe entre la estructura económica de un país y su grado de desarrollo. Para ello, deben de trabajar con datos estadísticos, siendo capaces de interpretar los mismos y compararlos para diferentes regiones o países. Con tal finalidad, y de cara a que los alumnos conozcan también las principales características de la economía europea, se propone una actividad en la que los alumnos deben ser capaces de interpretar la estructura económica de los diferentes países de la UE, relacionarla con su grado de desarrollo económico y encontrar similitudes y diferencias con países próximos, de cara a definir el patrón geográfico del desarrollo económico europeo. La actividad permite además entender la necesidad de la política regional europea y, en este sentido, por medio de tal análisis se pretende que los alumnos sean conscientes de uno de los objetivos fundamentales de la UE (convergencia y política territorial) y de los instrumentos de los que la Unión Europea dispone (fondos estructurales) para cumplir con tal objetivo.

2. Actividades

Actividad 1
Explicación teórica por parte del profesor de qué es el Producto Interior Bruto (PIB) y su diferencia y relación con los datos de empleo. Los alumnos deben tener claros estos conceptos para poder desarrollar adecuadamente la actividad que se les va a proponer.
Actividad 2
<p>Cada alumno deberá de trabajar sobre un país de la UE o su entorno próximo. El profesor facilitará a cada alumno dos gráficos sobre el país que le haya sido asignado y el conjunto de la UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un gráfico sobre el porcentaje del PIB y de empleo que representa cada sector o actividad económica respecto al conjunto de la economía y empleo del país - Un gráfico sobre el porcentaje del PIB y de empleo que representa cada sector o actividad económica respecto al conjunto de la economía y empleo de la UE <p>Con los dos gráficos, cada alumno deberá elaborar para su país una ficha en la que incluya los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relación de tres sectores líderes en términos de generación de empleo respecto al conjunto del país, indicando las diferencias respecto a la media de la UE - Importancia de la agricultura en la economía y empleo del país respecto a la media de la UE - Importancia del sector industrial en la economía y empleo del país respecto a la media de la UE - Importancia del sector financiero en la economía y empleo del país respecto a la media de la UE - Importancia de la economía del conocimiento (actividades profesionales, científicas y técnicas) en la economía y empleo del país respecto a la media de la UE

<p>– Importancia del sector público en la economía y empleo del país respecto a la media de la UE</p> <p>En función de las necesidades del aula, se puede trabajar con una de las dos variables indicadas: empleo o PIB</p>
<p>Actividad 3</p> <p>El profesor seleccionará a un grupo representativo de tres países (ej. Rumanía, Luxemburgo, Reino Unido) para que expongan ante toda la clase las características de su estructura económica. El resto de alumnos debe de escoger aquel país que le resulta más similar o, en su caso, plantear la creación de un nuevo grupo de países.</p> <p>En conjunto, se procederá a la clasificación de los países de la UE en grupos según su estructura económica. Esta clasificación se plasmará finalmente sobre el papel en un mapa mudo.</p>
<p>Actividad 4</p> <p>En el aula, se establecerá una comparación grupal entre la clasificación de los países de la UE que se ha realizado según la estructura económica de cada país y su renta per cápita. En este sentido, se reflexionará sobre la relación que existe entre el nivel de desarrollo económico de un país y la estructura de su economía.</p>
<p>Actividad 5</p> <p>Se hace una reflexión grupal sobre las diferencias regionales de desarrollo económico en la UE y las posibles formas de combatir las mismas.</p> <p>Según el caso, el profesor puede hacer uso también de cartografía europea a nivel regional (NUTS 2) para hacer al alumnado ver que el desarrollo económico tampoco es homogéneo para el conjunto de los países, sino que existen importantes diferencias según sus regiones.</p>
<p>Actividad 6</p> <p>Explicación teórica del profesor sobre los objetivos de la UE destinados a la convergencia territorial y el desarrollo económico del conjunto de la UE. Explicación también de los fondos estructurales y política regional de la Unión Europea y de sus características.</p>
<p>Actividad 7 (Opcional)</p> <p>De manera adicional, el profesor puede proponer que cada alumno o, en grupos, elabore una ficha sobre un proyecto de desarrollo regional puesto en marcha en algún país con financiación europea. Se puede utilizar para esta tarea la distribución de países que se asignó en la actividad 1.</p> <p>La búsqueda de información se puede realizar a partir de la base de datos de la Comisión Europea sobre los proyectos más significativos de desarrollo regional que se han puesto en marcha en los últimos años.</p>

3. Recursos

- Datos estadísticos sobre porcentaje del PIB y del empleo que representa cada sector económico respecto al total de la economía de un país y del conjunto de la UE:
 - <https://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/gva-employment-2017>
 - Eurostat: [Gross value added y income by A*10 industry breakdowns](#)
 - Eurostat: [Employment by A*10 industry breakdowns](#)
- Cartografía de renta per cápita en la UE:
 - Eurostat: [Renta per cápita por país](#)
 - Eurostat: [Renta per cápita por región NUTS 2](#)
- Materiales de ayuda para la explicación teórica de los fondos estructurales y la política regional de la UE:
 - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_es
 - https://ec.europa.eu/info/topics/regional-policy_es
 - https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/partnership-agreement-spain-summary-oct2014_es.pdf

- Base de datos de la Comisión Europea sobre proyectos de desarrollo regional:
 - https://ec.europa.eu/regional_policy/es/projects/
 - https://ec.europa.eu/regional_policy/es/projects/map/

4º ESO

I. La adhesión española de la Unión Europea

Contenido	Criterio de evaluación	Estándar de aprendizaje
La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982)	Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso	Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc.

Nº Sesiones	2-3
Competencias	CCL, CPAA, CSC

1. Propósito y justificación

En el estudio de la historia reciente de España, es necesario que los alumnos comprendan los importantes cambios que ha experimentado el país desde la transición política tras el final de la dictadura franquista. Parte fundamental de estos cambios ha sido promovida por la adhesión española a la Comunidad Económica Europea. Se plantea así una actividad para que los estudiantes sean conscientes de las implicaciones de tal adhesión tuvo para la economía y sociedad españolas, valorando tanto sus efectos positivos como negativos.

2. Actividades

Actividad 1
Visualización de reportaje sobre el aniversario de la adhesión española a la UE. Comentario grupal sobre qué supuso tal adhesión, y sus consecuencias positivas y negativas en el corto y largo plazo.
Se pretende que la información incluida en el reportaje se complete con la percepción de los alumnos y sus conocimientos, para que así el profesor pueda matizar las ideas que los alumnos puedan tener previamente sobre la UE.
Actividad 2
En parejas, los estudiantes deben realizar una ficha en la que se indiquen los beneficios y perjuicios que comportó la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. El profesor facilitará a los estudiantes una serie de lecturas a partir de las que obtener tal información.

3. Recursos

- Reportaje sobre el aniversario de los 30 años de adhesión española a la Comunidad Económica Europea, hoy en día UE:
 - <http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-30-anos-europa/3177914/>
- Lecturas sobre los efectos de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea:

- <https://web.archive.org/web/20120119130235/http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/polis/cont/1992/pr/pr9.pdf>
- https://elpais.com/elpais/2016/07/17/eps/1468706739_146870.html

J. La paz en Europa: el proyecto de construcción europea

Contenido	Criterio de evaluación	Estándar de aprendizaje
La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía	Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios	Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y política en el siglo XXI

Nº Sesiones	3-4
Competencias	CCL, CSC, CEC

1. Propósito y justificación

Uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza de historia en 4º de la ESO pasa porque los alumnos sean capaces de comprender la influencia del relato histórico en la explicación de la realidad actual. El estudio de la Unión Europea permite en este sentido entender como la propuesta de integridad europea es la solución ideada a la eterna división del continente y los conflictos en los que se ha visto sumido, especialmente en época contemporánea a causa de los movimientos nacionalistas. De este modo, se propone una actividad en la que los alumnos reflexionen sobre la división del continente europeo y la significatividad del proyecto de unidad europea en tal contexto.

2. Actividades

<p>Actividad 1</p> <p>Visualización de un video sobre la evolución del mapa político europeo. Hasta el inicio del siglo XX, el profesor guía la interpretación de la evolución del mapa, a modo de repaso de los contenidos que los alumnos han aprendido a lo largo de toda la ESO. Para la interpretación de la evolución del mapa en el siglo XX y XXI, comentario grupal:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ¿Qué hechos más significativos han definido la evolución del mapa de Europa en el último siglo? – ¿Qué patrón o tendencia se aprecia en el último siglo en el mapa de Europa? <p>De manera adicional, se pregunta a los alumnos: ¿Qué puede ocurrir en el futuro? ¿Cómo será Europa el próximo siglo?</p> <p>Se trata de que hacer reflexionar a los alumnos sobre la constante división política de Europa y los conflictos que han definido este continente durante toda su historia, incidiendo fundamentalmente en el caso del último siglo en el papel que los nacionalismos han jugado en la definición de tales conflictos. Bajo tales premisas, se busca una reflexión inicial de los alumnos sobre el futuro del continente europeo bajo el paraguas de la actual Unión Europea.</p>
<p>Actividad 2</p> <p>Comentario de texto sobre la declaración Schumann. En función del caso, el profesor facilitará a los alumnos una versión más resumida o íntegra del texto de la declaración.</p> <p>Los alumnos habrán de realizar el comentario de texto de acuerdo con las pautas y estructura proporcionada por el profesor. Se habrá de incidir en el contexto histórico en el que se realiza el discurso, aportar datos sobre el autor del mismo y analizar su contenido. El texto se corregirá de manera conjunta en clase.</p>
<p>Actividad 3</p> <p>Breve lectura de las razones por las que se concedió a la Unión Europea el novel de la Paz en 2012 y comentario grupal:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ¿Por qué se concedió a la Unión Europea el premio Nobel de la Paz? – ¿Es justa esta distinción?

- ¿Qué críticas se pueden hacer a la misma?

3. Recursos

- Video sobre la evolución del mapa político de Europa:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=UY9P0QSxlnI>
- Texto íntegro de la declaración Schuman:
 - https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_es
- Nota de prensa que explica las razones por las que se concedió a la UE el premio Nobel de la Paz:
 - <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2012/eu/facts/>

K. Historia y evolución de la Unión Europea

Contenido	Criterio de evaluación	Estándar de aprendizaje
El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional	Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea	Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro
El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias	Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos	Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el derrumbe de la URSS

Nº Sesiones	6-7
Competencias	CCL, CD, CPAA, CSC, CEC

1. Propósito y justificación

El estudio de la historia contemporánea en 4º de la ESO incluye un epígrafe específico sobre la historia del proyecto de unidad europea. Además de conocer el origen y formación de la Unión Europea, se pretende aprovechar este contenido para que los alumnos conozcan los principios y valores fundamentales de la UE y su política de adhesión de nuevos miembros, lo que les sirve para evaluar la geopolítica del continente europeo y comprobar las dificultades que actualmente presenta el proyecto de integración europea.

2. Actividades

Actividad 1
<p>Explicación teórica del profesor, a partir de los tratados y documentos fundacionales, de la historia de la Unión Europea. En función del caso, la explicación será más o menos detallada, si bien siempre se habrán de abordar los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Congreso de Europa - Fundación del Consejo de Europa y planteamientos de la unidad europea - Tratado de París y constitución de la CECA - Tratado de Roma y constitución de la Comunidad Económica Europea - Tratado de Maastricht y constitución de la Unión Europea - Tratado de Lisboa

Los alumnos deberán, al mismo tiempo, elaborar un eje cronológico de los principales hitos que definen el proyecto de unidad europea.
Actividad 2
Cada alumno elabora un mapa con las sucesivas fases de ampliación de la Unión Europea, desde la constitución inicial de la CECA hasta la actualidad.
Actividad 3
Se explican cuáles son los objetivos y valores de la UE, que un país debe cumplir para formar parte de la misma, así como los criterios de Copenhague de adhesión a la Unión Europea.
Para ratificar la comprensión de estos conocimientos, los alumnos realizan un breve test sobre las requisitos que un país tiene que lograr para formar parte de la UE.
Actividad 4
Se divide a los alumnos en grupos y se asigna a cada uno un país candidato a entrar en la Unión Europea. Se recomienda trabajar tanto con países oficialmente candidatos como con países ajenos a la influencia europea. De este modo, los alumnos son más conscientes de las implicaciones asociadas a la pertenencia de la UE y realizan una primera aproximación a la geopolítica del continente europeo. Entre los posibles países de trabajo, se proponen: <ul style="list-style-type: none"> – Albania – Serbia – Montenegro – Turquía – Rusia – Ucrania – Bosnia y Herzegovina – Kosovo – Macedonia del Norte <p>En el trabajo, los alumnos habrán de exponer los siguientes aspectos sobre su país candidato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Localización – Resumen de la historia reciente (desde la II Guerra Mundial en adelante) – Régimen político – Régimen económico – Apoyos y críticas de países europeos respecto a su posible adhesión
Actividad 6
Se explica el funcionamiento del procedimiento de adhesión de un país a la Unión Europea y cada grupo escoge cuál de todos los países candidatos es más probable se una a la UE en el futuro

3. Recursos

- Materiales de ayuda para el profesor para la explicación de la historia de la UE:
 - https://europa.eu/european-union/law/treaties_es
 - <http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties>
 - <http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/section/185/la-evolucion-historica-de-la-integracion-europea>
- Información sobre objetivos y valores de la UE y requisitos para formar parte de la misma:
 - https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es
 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3A114536>
 - <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/enlargement/>
- Posible test sobre requisitos que debe cumplir un país para formar parte de la UE:

- [http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/en/WHAT IS THE EUROPEAN UNION.html#Exercise 3](http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/en/WHAT_IS_THE_EUROPEAN_UNION.html#Exercise_3)
- Información sobre procedimiento de adhesión de un país a la UE:
 - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3A14536>

VIII. Bibliografía y fuentes

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez MV (2018) El avance del euroescepticismo en la opinión pública y los partidos políticos al calor de la(s) crisis de la Unión Europea. En: Álvarez MV, Cabeza M (eds) *La Unión Europea en contexto de crisis. Dimensiones y claves para su análisis*. UNR Editora, Rosario, pp 27–55
- Banjac M, Pušnik T (2015) Making citizens, being European? European symbolism in Slovenian citizenship education textbooks. *Compare* 45:748–771 . doi: 10.1080/03057925.2014.916972
- Barriga-Ubed E, Wilson-Daily A-E, Prats-Cuevas Aprender J (2016) Aprender a votar con las elecciones al Parlamento Europeo. Una simulación innovadora del proceso electoral diseñado para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. *Reire* 10:4 . doi: 10.1344/reire2017.10.1101
- Bušljeta R (2019) Achieving the Objectives of the European Dimension Through History: an Analysis of Croatian and Bosnian-herzegovinian Fourth Grade Gymnasium History Textbooks. *Hist Educ Res J* 13:6–22 . doi: 10.18546/herj.13.1.02
- Comisión Europea (1993) Libro verde sobre la dimensión europea de la educación. Disponible en: <https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ca1f0e1a-7e3c-4093-ac92-b5ffd0c38082/language-es>
- Consejo de Europa (2018) Recomendación del consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a la promoción de los valores comunes, la educación inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29>
- DGES (1989) Recommendation 1111. European Dimension of Higher Education. Disponible en: <http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15145&lang=en>
- Diestro Fernández A (2011) *La Dimensión Europea en la Educación: Análisis comparado de su desarrollo en perspectiva Supranacional*. Tesis doctoral inédita
- Diestro Fernández A (2014) The future of European education: A political strategy & four action areas. *Eur J Futur Res* 2: . doi: 10.1007/s40309-014-0049-2
- Engel L, Ortloff DH (2009) From the local to the supranational: Curriculum reform and the production of the ideal citizen in two federal systems, Germany and Spain. *J Curric Stud* 41:179–198 . doi: 10.1080/00220270802541147
- Fernández Fuster A (2018) *Proposta didàctica per a l'ensenyament-aprenentatge de la Unió Europea*. Trabajo Fin de Máster. Disponible en: <http://hdl.handle.net/11201/149088>
- Fernández García M del C (2006) Análisis de libros de texto de ESO en relación con el tema de la Unión Europea. *Iber Didáctica las ciencias Soc Geogr e Hist* 49
- Gómez Trigueros IM, Mira Cuenca MI (2013) La UE a través de las TIC: una propuesta didáctica. En: XI Jornadas de redes de investigación en docencia universitaria. Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica. Universidad de Alicante, Alicante, pp 2253–2266
- Liberato JAP, Sánchez-Agustí M (2012) Identidad y territorio en el entendimiento de la Unión Europea: diferencias nacionales entre los estudiantes Comenius. En: Miguel González R, Lázaro y Torres, ML, Marrón Gaite, MJ (eds) *Innovación en la enseñanza de la geografía ante los desafíos sociales y territoriales*. Institución Fernando el Católico, Zaragoza, pp 383–400
- López Torres E (2009) Europa en la ESO: concepto, sentimiento y realidad ante el proyecto unificador. Un estudio a través de los centros vallisoletanos. *Enseñanza las Ciencias Soc Rev Investig las Ciencias Soc* 59–70
- López Torres E (2004) El sentido de europeo para el ciudadano de la Unión: ¿proyecto o realidad para una nueva tarea educativa? *Iber Didáctica las ciencias Soc Geogr e Hist* 40

- López Torres ME (2002) Europa y los europeos en el imaginario de los jóvenes. En: Ávila Ruiz RM, Cruz Rodríguez MA, Díez Bedmar MC (eds) *Didáctica de las Ciencias Sociales, currículo escolar y formación del profesorado*. Universidad de Jaén, Jaén, 323–324
- Macía Arce XC (2013) La cartografía regional de la Unión Europea como recurso didáctico para las aulas de geografía. *Íber Didáctica las ciencias Soc Geogr e Hist* 74
- Mccann G, Finn P (2006) Identifying the European dimension in citizenship education. *Policy Pract A Dev Educ Rev* 3:52–63
- Michaels DL, Stevick ED (2009) Europeanization in the “other” Europe: Writing the nation into “Europe” education in Slovakia and Estonia. *J Curric Stud* 41:225–245 . doi: 10.1080/00220270802515919
- Moreno Peña B (2007) *La Dimensión Europea de la Educación: Una Investigación Evaluativa en torno al Programa eTwinning*. Tesis doctoral. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10481/1667>
- Mudde C (2016) *On extremism and democracy in Europe*. Routledge
- Ozores Zamarrón A (2014) “Tan joven y tan viejo”. Una unidad didáctica para aprender la Unión Europea con metodologías innovadoras. Trabajo Fin de Grado. Disponible en: <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/7545>
- Pereyra MA, Luzón A (2005) Europe in Spanish Textbooks: a Vague Image in the Space of Memory. En: Schissler H, Nuhoglu Soysal, Y (eds) *The Nation, Europe, and the World: Textbooks and Curricula in Transition*. Berghahn Books, Nueva York, Oxford, 163-190
- Prats Cuevas J, Trepal Carbonell C-AT, Peña Calvo JV, et al (2001) *Los jóvenes ante el reto europeo: conocimientos y expectativas del alumnado de Educación Secundaria*. Fundación La Caixa, Barcelona.
- Rodríguez Lestegás F (2008) La construcción de identidades en la sociedad actual: Un desafío para la educación y para la democracia. *Rev Esp Pedagog* 66:85–102
- Savvides N (2006) Investigating Education for European Identity at Three ‘European Schools’: A Research Proposal. *Res Comp Int Educ* 1:174–186 . doi: 10.2304/rcie.2006.1.2.174
- Savvides N (2008) The European dimension in education: Exploring pupils’ perceptions at three European Schools. *J Res Int Educ* 7:304–326 . doi: 10.1177/1475240908096485
- Savvides N, Faas D (2016) Does Europe Matter? A Comparative Study of Young People’s Identifications with Europe at a State School and a European School in England. *Eur J Educ* 51:374–390 . doi: 10.1111/ejed.12127
- Shafer SM (2005) Educating European Citizens, Citizenship Values and the European Dimension . Gordon H. Bell. *Comp Educ Rev* 41:347–348 . doi: 10.1086/447456
- Turk M, Ledic J (2013) The competences for implementation of the European dimension in education: a challenge for (school) pedagogues in Croatia? En: Bartulovic M, Bash L, Spajik-Vrkas V (eds) *Unity and disunity: connections and separations: intercultural education as a movement for promoting multiple identities, social inclusion and transformation*. Interculture, Zagreb, pp 193–206
- Valls Montés R (2004) Europa y la dimensión europea en los manuales españoles de Historia de la educación secundaria. *Aula Hist Soc* 14:78–86
- Valls Montés R (1994) La imagen de Europa en los actuales manuales españoles de Ciencias Sociales. *Didáctica las ciencias Exp. y Soc.* 8:3–26
- Valls Montés R, López Facal R (2011) El análisis y evaluación de los manuales escolares de historia: un estado de la cuestión. En: Miralles Martínez P, Molina Puche S, Santiesteban Fernández A (eds) *La evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales*. Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales, Murcia, pp 295–304
- Vignjević B, Miočić I, Turk M (2016) *The European dimension in education: approaches and challenges*. Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka.

FUENTES LEGALES

- Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria. Boletín Oficial del Estado, 27 de febrero de 1953, núm. 58, páginas 385 a 416.
- Ley de 28 de febrero de 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media. Boletín Oficial del Estado, 18 de julio de 1945, núm. 199, páginas 1119 a 1130.
- Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Boletín Oficial del Estado, 6 de agosto de 1970, núm. 187, páginas 12525 a 12546.
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. Boletín Oficial del Estado, 4 de octubre de 1990, núm. 238, páginas 28927 a 28942.
- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. Boletín Oficial del Estado, 24 de diciembre de 2002, núm. 307, páginas 45188 a 45220.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial del Estado, 4 de mayo de 2006, núm. 106, páginas 17158 a 17207.
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del Estado, 10 de diciembre de 2013, núm. 295.
- Orden de 22 de marzo de 1975 por la que se desarrolla el Decreto 160/1975, de 23 de enero, que aprueba el Plan de Estudios del Bachillerato, y se regula el Curso de Orientación Universitaria. Boletín Oficial del Estado, 18 de abril de 1975, núm. 93, páginas 8049 a 8068.
- Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial del Estado, 26 de junio de 1991, núm. 152, páginas 21193 a 21195.
- Real Decreto 1390/1995, de 4 de agosto, por el que se modifica y amplía el Real Decreto 1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial del Estado, 19 de septiembre de 1995, núm. 224, páginas 27983 a 28005.
- Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria. Boletín Oficial del Estado, 16 de enero de 2001, núm. 14, páginas 1810 a 1858.
- Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las enseñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial del Estado, 3 de julio de 2003, núm. 158, páginas 25683 a 25743.
- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. Boletín Oficial del Estado, 5 de enero de 2007, núm. 5.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Boletín Oficial del Estado, 3 de enero de 2015, núm. 3.
- RESOLUCION de 17 de mayo de 1993, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, sobre actualización de los programas de Geografía e Historia del Bachillerato Unificado y Polivalente regulados por la Orden ministerial de 22 de marzo de 1975. Boletín Oficial del Estado, 3 de junio de 1993, núm. 132, páginas 16829 a 16830.

IX. Anexos

A. Relación de libros de texto revisados

1º ESO			
Título	Editorial	Año	Decreto y ley
Ciencias Sociales. Geografía e historia. Proyecto ZENIT Andalucía	SM	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Ciencias sociales, geografía e historia	Summa Cultural	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Ciencias sociales. Geografía e historia. MILENIO	SM	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Ciencias Sociales, Geografía e Historia	ECIR editorial	2002	RD 3473/2000 [LOGSE] LOCE
Ciencias Sociales. Geografía e Historia	Guadiel	2002	RD 3473/2000 [LOGSE] LOCE
Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Proyecto Exedra	Oxford	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Ciencias Sociales. Geografía e historia. MILENIO	SM	2004	RD 831/2003 [LOCE]
Geografía e Historia. Serie itálica	Santillana	2004	RD 831/2003 [LOCE]
Ciencias Sociales. Geografía e Historia	Anaya	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Demos. Ciencias sociales, Geografía e Historia	Vicens Vives	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Proyecto Ánfora	Oxford	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Ciencias Sociales. Geografía e Historia	Bruño	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Ciencias Sociales. Geografía e Historia	Guadiel	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía e Historia	Editex	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Ciencias Sociales, geografía e historia. Proyecto más que uno	Edelvives	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía e Historia. Proyecto los caminos del saber. (Volúmenes 1 y 2)	Santillana	2011	RD 1631/2006 [LOE]
Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Proyecto conecta 2.0	SM	2011	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía e Historia. Serie descubre. Proyecto saber hacer	Santillana	2016	RD 1105/2014 [LOMCE]

2º ESO			
Título	Editorial	Año	Decreto y ley
Ciencias sociales. Geografía e historia. MILENIO	SM	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Ciencias Sociales. Geografía e historia. Proyecto ZENIT	SM	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Educación secundaria. Geografía e Historia. Ciencias Sociales	Anaya	2003	RD 3473/2000 [LOGSE]
Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Proyecto Exedra	Oxford	2004	RD 831/2003 [LOCE]
Geografía e Historia. Serie itálica	Santillana	2005	RD 831/2003 [LOCE]
Ciencias sociales. Geografía e historia. MILENIO	SM	2005	RD 831/2003 [LOCE]
Geografía e Historia. Proyecto la casa del saber	Santillana	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Proyecto conecta 2.0	SM	2012	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía e Historia. Proyecto los caminos del saber. (Volúmenes 1 y 3)	Santillana	2012	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía e Historia. Serie descubre. Proyecto saber hacer	Santillana	2016	RD 1105/2014 [LOMCE]

3º ESO			
Título	Editorial	Año	Decreto y ley
Ciencias Sociales. Geografía e historia. Proyecto ZENIT	SM	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Ciencias sociales. Geografía. MILENIO	SM	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Ciencias Sociales. Geografía. Proyecto 2.2	Edelvives	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Geografía	Editex	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Ciencias Sociales. Geografía	Algaida	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Geografía. Ciencias Sociales	Anaya	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Geografía. Serie itálica	Santillana	2004	RD 831/2003 [LOCE]
Ciencias sociales. Geografía	SM	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía. Proyecto la casa del saber	Santillana	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Ciencias Sociales. Geografía. Proyecto Ánfora	Oxford	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía e Historia	Editex	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Demos. Ciencias sociales, Geografía	Vicens Vives	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía. Proyecto Koré	ECIR editorial	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía. Ciencias Sociales	Anaya	2007	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía. Proyecto los caminos del saber	Santillana	2010	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía. Ciencias Sociales	Anaya	2011	RD 1631/2006 [LOE]
Ciencias Sociales. Geografía	SM	2011	RD 1631/2006 [LOE]
Geografía e historia. Aprender es crecer	Anaya	2016	RD 1105/2014 [LOMCE]

4º ESO			
Título	Editorial	Año	Decreto y ley
Ciencias sociales. Historia. MILENIO	SM	2002	RD 3473/2000 [LOGSE]
Historia	ECIR editorial	2003	RD 3473/2000 [LOGSE]
Historia. Ciencias Sociales	Anaya	2003	RD 3473/2000 [LOGSE]
Historia	Guadiel	2003	RD 3473/2000 [LOGSE]
Historia. Ciencias Sociales. Proyecto Exedra	Oxford	2003	RD 3473/2000 [LOGSE]
Ciencias Sociales. Historia. Proyecto ZENIT	SM	2003	RD 3473/2000 [LOGSE]
Ciencias Sociales. Historia. MILENIO	SM	2004	RD 831/2003 [LOCE]
Ciencias Sociales, Historia. LIMES	Vicens Vives	2004	RD 831/2003 [LOCE]
Historia	Santillana	2006	RD 1631/2006 [LOE]
Historia. Ciencias Sociales	Anaya	2008	RD 1631/2006 [LOE]
Historia. Proyecto la casa del saber	Santillana	2008	RD 1631/2006 [LOE]

B. Cuestionario sobre la Unión Europea realizado a alumnos de 3º y 4º de la ESO

Cuestionario sobre la Unión Europea

Edad:

Curso:

1. Ordena cronológicamente los siguientes hechos que marcan la historia de la Unión Europea. El más antiguo se indicará con el número 1 y el más reciente con el número 5.

Ejemplo:

- 4| Desintegración de la Unión Soviética
- 1| Primera Guerra Mundial
- 3| Guerra Fría
- 2| Segunda Guerra Mundial

- | | Unión Europea
- | | Aparición del euro
- | | Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA)
- | | Comunidad Económica Europea
- | | Segunda Guerra Mundial

2. Indica cuál o cuáles de los siguientes países forma(n) parte actualmente de la Unión Europea. Debes indicar con una **x** aquel o aquellos países que hoy en día forma(n) parte de la UE.

Ejemplo:

- |x| España
- | | Estados Unidos
- |x| Francia
- | | Australia

- | | Reino Unido
- | | Alemania
- | | Rusia
- | | Rumanía

- | | Turquía
- | | Ucrania
- | | Polonia
- | | Grecia

3. Señala con una **x** si sabes quienes son o te suena el nombre de los siguientes personajes.

Ejemplo:

- | | Jeremy Corbyn
- |x| Donald Trump

- | | Donald Tusk
- | | Jean-Claude Juncker
- | | Theresa May
- | | Emmanuel Macron

- | | Antonio Tajani
- | | Josep Borrell
- | | Robert Schuman
- | | José Manuel Durão Barroso

4. Indica cuál o cuáles de los siguientes tratados sobre el proceso de construcción europea conoces o te suenan. En caso de que no conozcas o no te suene ninguno, elige la opción "No conozco o no me suena ninguno"

Tratado de París	Tratado de Ámsterdam
Tratado de Roma	Tratado de Niza
Tratado de Maastricht	Tratado de Lisboa
Acta Única Europea	No conozco o no me suena ninguno

5. Contesta a las siguientes preguntas o indica si las siguientes afirmaciones son correctas o falsas. En caso de desconocer la respuesta, elige la opción NS/NC.

Ejemplo:

¿Forma España parte de la Unión Europea?	<input checked="" type="radio"/> Sí	No	NC/NS
El primer presidente de la UE fue Jacques Delors	Sí	No	<input checked="" type="radio"/> NC/NS

¿Es la Unión Europea un estado? | Sí | No | NC/NS |

¿Son todos los países que forman parte de la UE democráticos? | Sí | No | NC/NS |

La adhesión de España al proyecto europeo ha favorecido la modernización de la economía española | Sí | No | NC/NS |

Todos los países de la UE tienen una economía capitalista de libre mercado | Sí | No | NC/NS |

¿Es España uno de los países fundadores del proyecto de unificación europea? | Sí | No | NC/NS |

Todos los países de la UE tienen el euro como moneda | Sí | No | NC/NS |

¿Se elaboró una Constitución europea? | Sí | No | NC/NS |

Uno de los objetivos fundamentales de la UE es que todos los países que la integran tengan un desarrollo económico y social semejante | Sí | No | NC/NS |

6. Indica a cuál de las instituciones europeas que se mencionan aplica cada una de las siguientes afirmaciones. En caso de desconocer la respuesta, deja la pregunta en blanco.

Ejemplo:

Es el parlamento de la Unión Europea			
Parlamento europeo	x	Comisión Europea	
Consejo de ministros de la UE		Consejo Europeo	

Es elegido democráticamente mediante el voto de todos los ciudadanos de la UE

Parlamento europeo		Comisión Europea	
Consejo de ministros de la UE		Consejo Europeo	

Es el poder ejecutivo de la UE, integrado por comisarios

Parlamento europeo		Comisión Europea	
Consejo de ministros de la UE		Consejo Europeo	

Está compuesto por los ministros de los estados que forman la UE

Parlamento europeo		Comisión Europea	
Consejo de ministros de la UE		Consejo Europeo	

Está compuesto por los jefes de gobierno de los estados que forman la UE

Parlamento europeo		Comisión Europea	
Consejo de ministros de la UE		Consejo Europeo	

7. Explica con tus palabras, si los conoces, los siguientes conceptos. En caso de no conocerlos, escribe "NS"

Mercado único

Espacio Schengen

Política Agraria Común (PAC)

Fondos estructurales y/o fondo de Cohesión*

** Hay cuatro tipos de fondos estructurales: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), Instrumento Financiero de Orientación a la Pesca (IFOP)*

Ciudadanía europea

8. Indica una o varias políticas o programas de la Unión Europea que te afecten a ti o a cualquier otro ciudadano español. Pueden referirse tanto a la educación como al medio ambiente, la economía, derechos de los ciudadanos, etc. En caso de no conocer ninguna, escribe “NS”

Ejemplo: en 2015 el parlamento europeo aprobó una directiva que restringía el uso de bolsas de plástico en los países miembros. En España, desde entonces, estas dejaron de ofrecerse gratis en los comercios

9. Indica uno o varios aspectos negativos que asocias a la Unión Europea y al proceso de integración de España en la misma. En caso de no conocer ninguno, escribe “NS”

10. Indica, en la siguiente escala del 1 al 10, cómo de positivo te parece que España forme parte de la Unión Europea

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10|

C. Revisión del currículo educativo

LOGSE	
<u>Contenidos</u>	
<i>Relación directa</i>	<i>Relación indirecta</i>
<ul style="list-style-type: none"> - La organización política del territorio. Los grandes ámbitos geoeconómicos del mundo. - La organización político-administrativa de los territorios español y europeo. - Transformaciones y tensiones en las relaciones internacionales; la crisis del sistema de bloques; el proceso de unidad europea. - España en el mundo: la Comunidad Europea e Iberoamérica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Espacios agrarios y problemas de la agricultura en España. - Condicionantes y perspectivas de la actividad pesquera en España. - Espacios industriales y perspectivas de la industria en España. - Los niveles de desarrollo económico y el intercambio desigual. - Desarrollos desiguales y nacionalismo (Norte-Sur).
<u>Criterios de evaluación</u>	
<i>Relación directa</i>	<i>Relación indirecta</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Caracterizar [...] algunos problemas de la agricultura española y europea. Analizar [...] la difícil adaptación y reconversión de la agricultura española a las condiciones impuestas por el mercado europeo. - Identificar y localizar [...] los estados europeos, así como los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo, analizando ejemplos representativos de los desequilibrios y desigualdades en el desarrollo que existen en estos territorios. Se trata [...] de comprobar su capacidad para analizar algunos ejemplos representativos de las diferencias (fundamentalmente demográficas y económicas) que distinguen entre sí a las comunidades autónomas españolas y a los estados europeos. - Analizar el papel de España en la Comunidad Europea y en la comunidad de países iberoamericanos e identificar los objetivos e instituciones básicas de éstas con el fin de entender algunos hechos relevantes de la actualidad. Se trata de que el conocimiento de estas organizaciones internacionales y el papel que juega España en ellas esté necesariamente unido al análisis de los hechos y acontecimientos de actualidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar algunos de los riesgos y problemas medioambientales más grandes en España y en el mundo ocasionados por las distintas actividades humanas, y evaluar los peligros y riesgos que suponen. Este criterio [...] pretende también evaluar la capacidad de analizar y debatir los conflictos de intereses entre los distintos sectores o grupos sociales implicados y la oportunidad de las medidas que se proponen para evitar o corregir los desequilibrios medioambientales. - Utilizar los modelos de crecimientos demográfico y el conocimiento de la distribución de la población en España y en el mundo para analizar algunos ejemplos representativos de las tendencias migratorias y problemas de superpoblación y envejecimiento en el mundo actual. - Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las grandes transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el presente siglo y aplicar este conocimiento para la comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. - Identificar las circunstancias políticas, económicas e ideológicas y los intereses de las grandes potencias que inciden en hechos de especial importancia en la actualidad internacional. - Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las funciones que desempeñan en el marco de una economía internacional cada vez más interdependiente.

LOCE	
<u>Contenidos</u>	
<i>Relación directa</i>	<i>Relación indirecta</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Organizaciones subestatales y supraestatales. [...] El mapa de la Unión Europea. (2º) - El espacio mundo y sus problemas. Un mundo progresivamente interrelacionado. Los efectos de la mundialización. La formación de un espacio geográfico mundial. [...] Estudios de grandes conjuntos regionales y de algunos estados, con especial atención a Europa e Iberoamérica. (3º) - El mundo occidental. La hegemonía de los EEUU. La construcción de la unidad europea. (4º) - La España democrática. [...] Los gobiernos democráticos y la integración en Europa. (4º) 	<ul style="list-style-type: none"> - Conservación y gestión sostenible de medios y recursos. (1º) - Grecia: fundamentos de la cultura europea. (1º) - La economía europea y la economía española. (2º) - Principales características de la sociedad europea y de la sociedad española. (2º) - La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. El nuevo orden internacional. (4º) - Situación actual de la Europa del Este. (4º) - España durante el franquismo. El régimen político y las relaciones internacionales. (4º)
<u>Criterios de evaluación</u>	
<i>Relación directa</i>	<i>Relación indirecta</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Identificar y localizar los estados del mundo. Interpretar mapas políticos. Conocer la organización político-administrativa del Estado español, el mapa político de España y de la Unión Europea. (1º ciclo) - Identificar y localizar las áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo. Analizar los caracteres geográficos de algunos Estados representativos. Conocer los caracteres geográficos de la Unión Europea y su diversidad. Analizar los efectos de la integración de España en la Unión Europea. Explica la situación de España en el sistema mundo. (3º) - Subrayar la trascendencia de la construcción europea y la participación de España en este proceso. (4º) 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterizar los principales sistemas económicos, con especial referencia a los aspectos geográficos de la actividad económica de España. (1º ciclo) - Conocer la dinámica de la sociedad y la organización del mundo laboral, con especial referencia a Europa y a España. (1º ciclo) - Conocer los planteamientos en defensa del medio ambiente y manifestar interés y respeto por el medio. (3º) - Identificar y analizar geográficamente los principales problemas del mundo actual. (3º) - Caracterizar los profundos cambios y los acontecimientos más significativos posteriores a la II Guerra Mundial, y de manera específica los que afectan a España. (4º)

LOE	
<u>Contenidos</u>	
<i>Relación directa</i>	<i>Relación indirecta</i>
<ul style="list-style-type: none"> - El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión Europea. Funcionamiento de las instituciones. (3º) - Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, económicos y culturales del mundo. (3º) - El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: bloques de poder y modelos socioeconómicos. El papel de los organismos internacionales. (4º) - Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea hoy. (4º) 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterización de la sociedad europea y española. Inmigración e integración. Análisis y valoración relativa de las diferencias culturales. (2º) - Conceptos, agentes e instituciones básicas que intervienen la economía de mercado. (3º) - Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. (3º) - Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad económica, con especial referencia al territorio español y europeo. (3º) - Interdependencia y globalización. (3º) - Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo actual. Análisis de la situación en España y en Europa. (3º) - Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de sostenibilidad. (3º) - Transición política y configuración del Estado democrático en España. (4º) - Globalización y nuevos centros de poder. (4º)
<u>Criterios de evaluación</u>	
<i>Relación directa</i>	<i>Relación indirecta</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Identificar y localizar en el mapa [...] los estados de Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo reconociéndola organización territorial, los rasgos básicos de la estructura organización político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea. (3º) <p>Identifica[r] los rasgos e instituciones que rigen el ordenamiento territorial en España, así como su participación en las instituciones de la Unión Europea.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea. (4º) <p>Este criterio trata de evaluar si se reconoce [...] la consolidación del Estado democrático, en el marco de la pertenencia de España a la Unión Europea.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social. (2º) - Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. (3º) <p>Con este criterio se pretende evaluar si se conoce el funcionamiento básico de la economía a través del papel que cumplen los distintos agentes e instituciones económicas y si disponen, por tanto, de las claves imprescindibles para analizar algunos de los hechos y problemas económicos que les afectan directamente a ellos o a sus familias (inflación, coste de la vida, mercado laboral, consumo, etc.) o que caracterizan la actual globalización de la economía (espacio financiero y económico único, extensión del sistema capitalista, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizar algunos problemas de la agricultura española. (3º) <p>Trata [...] de comprobar si utilizan [...] conceptos al analizar situaciones concretas que ilustren los problemas más destacados de la agricultura actual y en particular de la agricultura española en el marco del mercado europeo.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> – Localiza[r] y caracteriza[r] los principales centros de producción en el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas. (3º) <p>Trata [...] de comprobar si utilizan [...] conceptos al analizar situaciones concretas que ilustren los problemas más destacados de la agricultura actual y en particular de la agricultura española en el marco</p> <ul style="list-style-type: none"> – Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades. (3º) – Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de globalización y de integración económica que se está produciendo, así como identificando las consecuencias tanto para el país receptor como para los países emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno. (3º) <p>Con este criterio se pretende evaluar que se sabe utilizar los conocimientos sobre las tendencias del crecimiento demográfico y de desarrollo económico para explicar [...] el carácter de la inmigración como un fenómeno estructural de las sociedades europeas y española [...] y emitiendo un juicio razonado sobre las múltiples consecuencias que comportan.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades económicas y los comportamientos individuales, [...] aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su deterioro. (3º) <p>Con este criterio se trata de comprobar que [...] se conocen planteamientos y políticas de defensa del medio ambiente, sugiriendo actuaciones y políticas concretas que mejoran la calidad ambiental y colaboran en la búsqueda de un desarrollo sostenible.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. (4º) <p>Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y periodos cronológicos y se es capaz de comprender las nociones de simultaneidad y cambio y los momentos y procesos que caracterizan el tránsito de unas etapas a otras, aplicando estas nociones a la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta el mundo actual.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos estableciendo conexiones entre ellas y
--	---

	<p>reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. (4°)</p> <p>Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de explicar los factores que influyen en un hecho o proceso histórico significativo reconociendo la naturaleza, jerarquización e interrelación de las causas así como sus consecuencias a corto y largo plazo.</p> <p>– Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales más destacados de la actualidad. (4°)</p> <p>Mediante este criterio se pretende valorar que se identifican los principales acontecimientos en el panorama internacional del siglo XX, como son las Revoluciones socialistas, las Guerras Mundiales y la independencia de las colonias, a fin de comprender mejor la realidad internacional presente.</p>
--	--

LOMCE	
<u>Contenidos</u>	
<i>Relación directa</i>	<i>Relación indirecta</i>
<ul style="list-style-type: none"> - El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. (4º) 	<ul style="list-style-type: none"> - España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. (1º ciclo) - Actividades humanas: áreas productoras del mundo. (1º ciclo) - Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. (1º ciclo) - Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. (1º ciclo) - La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción post-bélica. (4º) - Evolución de la URSS y sus aliados. (4º) - Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” en Europa. (4º) - La dictadura de Franco en España. (4º) - Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. (4º) - El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. (4º) - La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los avances tecnológicos. (4º) - La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. (4º)
<u>Criterios de evaluación</u>	
<i>Relación directa</i>	<i>Relación indirecta</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. (4º) 	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. (1º ciclo) - Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando las distintas políticas económicas. (1º ciclo) - Comprender [...] cómo fue evolucionando [la] dictadura desde 1939 a 1975. (4º) - Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. (4º) - Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. (4º) - Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. (4º)
<u>Estándares de aprendizaje</u>	
<i>Relación directa</i>	<i>Relación indirecta</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. (4º) 	<ul style="list-style-type: none"> - Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. (1º ciclo)

<ul style="list-style-type: none"> - Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y política en el siglo XXI. (4º) 	<ul style="list-style-type: none"> - Explica las características de la población europea. (1º ciclo) - Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica. (1º ciclo) - Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. (1º ciclo) - Crea mapas conceptuales para explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. (1º ciclo) - Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. (4º) - Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el derrumbe de la URSS. (4º)
--	---